

udp Escuela de Periodismo nudos Universidad Andrés Bello campus creativo periodismo

C-TyS
CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y SOCIEDAD

INACH

XVI Concurso del Fondo
de Estudios sobre el
**Pluralismo en el Sistema
Informativo Nacional 2024**

**Diciembre
2025**

**Informe Final Proyecto
PLU 240027**

Percepciones y Hábitos de Consumo de Información de Ciencia en Chile

Conectando Audiencias con el
Patrimonio Científico Nacional
y Regional

Equipo de investigación:

Macarena Peña y Lillo (Investigadora responsable)

Teresa Vernal (Coinvestigadora)

Gladys Hayashida (Coinvestigadora)

Elías Barticevic (Coinvestigador)

Instituciones participantes:

Universidad Diego Portales

Universidad Andrés Bello

Universidad de Antofagasta

Instituto Antártico Chileno

Núcleo de Oportunidades y Desigualdades Digitales (NUDOS)

Financiamiento:

Este estudio fue financiado por el XVI Concurso del Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional 2024 (ANID-PLU 240027) de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, Chile.

Cómo citar:

Peña y Lillo, M., Vernal, T., Hayashida, G., & Barticevic, E. (2025). Percepciones y hábitos de consumo de información de ciencia en Chile: Conectando audiencias con el patrimonio científico nacional y regional. Universidad Diego Portales. <https://doi.org/10.5281/zenodo>.

Índice

RELEVANCIA DEL ESTUDIO	4
Presentación general del proyecto	4
Aproximación mixta para conocer a las audiencias	5
ENCUESTA NACIONAL DE AUDIENCIAS Y CONTENIDO CIENTÍFICO 2025	6
Procedimientos de la encuesta	7
Elaboración del cuestionario	8
Composición de la muestra	8
Uso de plataformas digitales	11
Interés en la ciencia	12
Resultados de la encuesta	12
Confianza en la ciencia e instituciones científicas	16
Actitudes hacia la ciencia	23
Creencias populistas relacionadas a la ciencia	29
Encuentros con contenidos científicos	32
Acceso a información científica en medios escritos digitales	34
Espacios audiovisuales	38
Acceso a información científica en redes sociales	44
Plataformas digitales y sitios especializados	49
Conversaciones sobre ciencia	52
Espacios presenciales o interactivos	55
Identificación con el patrimonio científico	60
Temas prioritarios en ciencia	61
ESTUDIO CUALITATIVO: GRUPOS FOCALES EN TRES REGIONES	64
Caracterización de la muestra	66
Procedimiento de análisis	70
Principales resultados del estudio cualitativo	70
Identificación con el patrimonio local	71
Interés y valoración por la ciencia	72
Valoración del patrimonio científico	74
Hábitos de consumo de información científica	76
Plataformas o medios para consumo de ciencia	77
Contribución de los medios al conocimiento de ciencia local	78
Conclusiones del estudio cualitativo	80
HALLAZGOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL EQUIPO	81
¿La ciencia mejora nuestras vidas?: brechas y oportunidades para la comunicación científica	83
Laboratorios naturales de Chile: los grandiosos ausentes de la agenda pública	85
Investigación al servicio de estrategias, para la promoción de una cultura científica en la sociedad.	87
Cultura científica en Chile: evidencia fresca para un desafío urgente.	89
Equipo de asistentes del proyecto	91
Referencias	92

Presentación general del proyecto

El estudio **Percepciones y Hábitos de Consumo de Información de Ciencia en Chile: Conectando Audiencias con el Patrimonio Científico Nacional y Regional**, es un proyecto ejecutado durante el año 2025 y financiado por el XVI Concurso del Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional 2024 (ANID-PLU 240027).

El objetivo principal del proyecto fue identificar distintos perfiles de audiencia para la información científica en Chile, caracterizándolos según variables socioeconómicas, demográficas y geográficas, así como por el uso de medios y plataformas informativas.

De manera complementaria, el estudio buscó analizar los repertorios informativos sobre ciencia, evaluando la influencia de factores socioeconómicos, demográficos y geográficos en su conformación, y examinar cómo la identificación con el patrimonio científico nacional y regional incide en la percepción de la ciencia y en los hábitos de consumo informativo en este ámbito.

RELEVANCIA DEL ESTUDIO

Conocer a las audiencias de la ciencia es esencial para el futuro del país. El desarrollo económico y el bienestar social en Chile dependen crecientemente de nuestra capacidad para producir, comunicar y poner en valor el conocimiento. **En un contexto global atravesado por desafíos como pandemias, cambio climático y el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, la solidez de las políticas de ciencia, tecnología e innovación requiere del respaldo informado de la ciudadanía.** Ese respaldo sólo puede construirse si entendemos cómo distintos grupos sociales se relacionan con la ciencia, qué significado le atribuyen y qué factores fortalecen o erosionan su confianza en la investigación y en quienes la desarrollan.

Al mismo tiempo, en un ecosistema mediático fragmentado y dominado por plataformas digitales sin filtros editoriales, la forma en que circula y se consume información científica se vuelve un asunto crítico. **La velocidad con que viajan los contenidos, incluida la desinformación, exige comprender no sólo los canales preferidos por las audiencias, sino también las percepciones, expectativas y dudas que moldean su vínculo con la ciencia.** Explorar estas dinámicas permite identificar oportunidades y desafíos para mejorar la comunicación científica y avanzar hacia un diálogo más robusto, transparente y significativo entre ciudadanía, investigadores/as e instituciones.

En América Latina, el campo de la comunicación de la ciencia ha crecido de manera constante, consolidándose como un ámbito que reúne tanto prácticas profesionales como investigación orientada a acercar el conocimiento científico a públicos más amplios que la academia (Rosen, 2025). Aun así, su desarrollo enfrenta desafíos significativos. Entre ellos destacan la disponibilidad limitada de recursos para sostener iniciativas de comunicación pública de la ciencia (Pulido-Salgado & Mena, 2021; Rosen, 2025), la insuficiente consideración de la diversidad social y territorial de las audiencias

pese a que problemáticas como los conflictos ambientales o los riesgos para la salud están profundamente conectadas con los avances científicos y tecnológicos (Rosen, 2025), y el carácter todavía incipiente de la investigación especializada en la región, lo cual se explica en parte por la juventud del propio campo (Rosen, 2025). A estos factores se suma que la participación cultural en actividades científicas continúa afectada por desigualdades sociales que tienden a excluir con mayor fuerza a los grupos más vulnerables (Polino et al., 2024).

APROXIMACIÓN MIXTA PARA CONOCER A LAS AUDIENCIAS

Con el fin de comprender de manera integral cómo se relacionan las distintas audiencias con la ciencia y cómo configuran sus repertorios informativos, **este estudio adopta una aproximación metodológica mixta, que combina un levantamiento cuantitativo de alcance nacional con un análisis cualitativo en tres regiones estratégicas.** Esta combinación permite identificar patrones generales, al mismo tiempo que captar las particularidades territoriales, culturales e informativas que influyen en la percepción y el consumo de ciencia en Chile.

En el componente cuantitativo de la investigación, se aplicó una encuesta en línea a más de 2 mil participantes mayores de 18 años de todo el país. El instrumento recogió percepciones, niveles de interés y confianza en la ciencia, junto con hábitos de uso de medios y plataformas para el consumo de información vinculada a la ciencia. Los datos fueron analizados mediante técnicas multivariadas para segmentar a las audiencias y caracterizar sus prácticas informativas.

El componente cualitativo complementa esta mirada mediante la realización de seis grupos focales en Antofagasta, Magallanes y la Región Metropolitana. A través de estas discusiones se pudo explorar la valoración y confianza hacia la ciencia, así como comprender en profundidad la construcción de los repertorios informativos desde experiencias y territorios diversos.

En conjunto, esta aproximación mixta entrega una visión robusta y contextualizada del vínculo entre ciudadanía y ciencia, y permite avanzar hacia una comprensión más fina de cómo se configuran las audiencias científicas en Chile.

1

Encuesta nacional de audiencias y contenido científico 2025

ESTUDIO CUANTITATIVO

En el marco del proyecto *Percepciones y Hábitos de Consumo de Información de Ciencia en Chile: Conectando Audiencias con el Patrimonio Científico Nacional y Regional* se realizó, durante el primer semestre de 2025, una encuesta en línea a personas mayores de 18 años residentes en todo Chile. Este componente constituyó la base cuantitativa del estudio y permitió obtener una visión amplia de cómo la población adulta percibe la ciencia, valora sus aportes y consume información científica. A partir de un cuestionario aplicado a una muestra diversa en términos sociodemográficos y territoriales, fue posible identificar patrones de interés, confianza y uso de medios y plataformas, así como realizar una primera aproximación a los distintos segmentos de audiencias científicas presentes en el país.

1.1

Procedimientos de la encuesta

La encuesta fue autoaplicada a través de la plataforma de la empresa Offerwise, organización con más de 20 años de experiencia en estudios digitales y que en Chile cuenta con un panel de aproximadamente 350 mil miembros activos.

Para este estudio se reclutó población general residente en Chile, considerando hombres y mujeres mayores de 18 años de distintas regiones (Sur, Metropolitana, Norte Grande y Norte Chico) y todos los niveles socioeconómicos (A/B, C1a, C1b, C2, C3, D y E). Se aplicó una estrategia de cuotas que distribuyó un 60% de la muestra en la Región Metropolitana (1.200 casos), 25% en el Sur (500 casos) y 15% en el Norte Grande y Chico (300 casos), mientras que los demás parámetros siguieron una distribución natural. El cuestionario incluyó siete secciones y 26 preguntas, y el trabajo de campo se realizó entre mayo y junio de 2025, alcanzando un total de 2.002 respuestas válidas.

Características del panel del cual se obtuvo la muestra

El panel de Offerwise presenta una composición equilibrada por género (51% mujeres y 49% hombres) y una alta presencia de jóvenes y adultos jóvenes: 30% entre 18 y 24 años y 31% entre 25 y 34 años. Los segmentos de 35 a 44 años (16%), 45 a 54 años (12%) y mayores de 55 años (6%) tienen menor representación, mientras que los adolescentes de 16 a 17 años corresponden al 5%. En términos geográficos, 45% de los miembros proviene de la Región Metropolitana, 21% del Sur y 19% de la Zona Central, con menor participación del Norte Grande (8%), Norte Chico (5%) y la Patagonia austral (2%). Por nivel socioeconómico predomina el segmento D (35%), seguido de C3 (28%) y C2 (15%), con menor representación en E (9%), C1b (7%), C1a (5%) y A/B (1%).

1.2 **Elaboración del cuestionario**

Para la creación del cuestionario de la encuesta se revisó literatura nacional e internacional en comunicación científica, estudios de periodismo y de entornos informativos, con especial atención a instrumentos previamente validados en estos campos. A partir de estos referentes se seleccionaron y adaptaron escalas e ítems provenientes de estudios sobre percepción pública de la ciencia, confianza, consumo mediático, entre otros, procurando mantener su comparabilidad internacional y, al mismo tiempo, su pertinencia para el contexto chileno.

Los ítems que originalmente estaban en otro idioma fueron traducidos al español mediante un proceso de traducción y retraducción que permitió asegurar su equivalencia conceptual y semántica. Sobre esa base, se realizaron ajustes de redacción para adecuarlos al uso cotidiano del lenguaje y al contexto nacional. Se optó por utilizar escalas tipo Likert de cuatro puntos con el fin de favorecer la diferenciación entre alternativas y evitar opciones neutras. La versión final del cuestionario fue revisada de manera colectiva por todo el equipo de investigación, evaluando la claridad de cada pregunta, su coherencia con los objetivos del estudio y la carga total del instrumento antes de su aplicación.

1.3 **Composición de la muestra**

Participaron en la encuesta en línea un total de 2.002 personas. La edad promedio de los participantes fue de 39,5 años, con un mínimo de 18 y un máximo de 85. La distribución por rangos se puede observar en la Figura A.1. En cuanto al género, 46% de los encuestados fueron hombres y 54% mujeres. La distribución de ingresos del hogar se presenta en la Figura A.3. Como se puede observar, predominan las personas que residen en hogares con ingresos entre \$500.000 y \$1.000.000, seguidas de aquellos con ingresos entre \$1.000.000 y \$1.500.000, y en igual proporción los hogares con ingresos inferiores a \$500.000.

En términos educativos, más de un tercio de la muestra posee estudios universitarios completos o de posgrado, un 21% cuenta con educación técnica completa y un 19% con educación media completa (Figura A.4). En cuanto a la distribución geográfica, 55% de los participantes reside en la Región Metropolitana, 28% en la zona Sur y 16% en la zona Norte, lo que confirma el cumplimiento de las cuotas establecidas para la muestra (Figura A.5). En relación con el estado civil, 46% declaró estar soltero/a y 43% casado/a o conviviendo (el detalle del estado civil se puede ver en la Figura A.6). La mayoría de los encuestados se encuentra ocupado laboralmente, ya sea como empleado/a o por cuenta propia (Figura A.7). En cuanto al tamaño del hogar, solo un 7% vive en hogares unipersonales, un 21% en hogares de dos personas y cerca de tres cuartos de la muestra en hogares de tres o más integrantes (Figura A.8). Respecto al nivel socioeconómico, la distribución fue la siguiente: 23% en ABC1, 24% en C2, 23% en C3 y 23% en D, mientras que sólo un 7% se ubica en el segmento E (Figura A.9).

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

Figura A.1

Figura A.1 Rangos de edad

Figura A.2

Figura A.2 Género con el que se identifica

Figura A.3

Figura A.3 Ingreso mensual del hogar

Figura A.4

Figura A.4 Nivel educacional más alto alcanzado

Figura A.5

Figura A.5 Zona geográfica de residencia

Figura A.6

Estado Civil

Figura A.7

Situación laboral

La edad promedio de los participantes fue de 39,5 años, con un mínimo de 18 años y un máximo de 85 años.

Figura A.8

Tamaño del hogar de los participantes

Figura A.9

Nivel socioeconómico de los participantes

Figura A.10

Cercanía con la ciencia

USO DE PLATAFORMAS DIGITALES

Se consultó a los participantes sobre su frecuencia de uso de distintas plataformas digitales, específicamente buscadores en internet (como Google), YouTube, Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok y WhatsApp. Las opciones de respuesta fueron: nunca, ocasionalmente, frecuentemente y muy frecuentemente.

La Figura A.11 presenta los resultados descriptivos del uso de plataformas digitales en la muestra completa. Para analizar cómo este uso podría influir en las variables centrales del estudio, se construyó una tipología específica, basada en un índice de uso de plataformas.

Este índice se elaboró a partir de la suma de siete ítems que miden la frecuencia de uso de Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok y WhatsApp. Cada plataforma se evaluó en una escala de 1 a 4 (desde “nunca” hasta “muy frecuentemente”), lo que genera un puntaje total entre 7 y 28. Un valor de 28 representa a quienes usan todas las plataformas muy frecuentemente. En la muestra, la media fue de 21,1 y la mediana de 21.

Para facilitar los análisis, el índice se dicotomizó tomando la mediana como referencia: quienes obtuvieron entre 7 y 21 puntos fueron clasificados como bajo uso de plataformas, mientras que los puntajes entre 22 y 28 correspondieron a alto uso de plataformas.

Figura A.11

Uso de plataformas digitales de la muestra

1.4

Resultados de la encuesta

Los resultados de la encuesta se presentarán en siete secciones: interés en temas de ciencia, confianza en la ciencia e instituciones científicas, actitudes hacia la ciencia, creencias populistas respecto de la ciencia, encuentros con contenidos científicos, identificación con el patrimonio científico y temas prioritarios en ciencia.

En cada sección se definirá el concepto explorado, se presentarán los resultados generales de la muestra y, posteriormente, se mostrarán los hallazgos desagregados según variables de interés como género, edad, nivel de ingreso, zona de residencia, situación laboral, estado civil y uso de plataformas digitales.

INTERÉS EN LA CIENCIA

Comprender el interés de la ciudadanía por la ciencia es relevante en tanto este interés influye directamente en la capacidad de las personas para involucrarse con información científica, tomar decisiones informadas y participar en debates públicos relevantes. Tal como señalan Pulido-Salgado y Mena (2021), “el conocimiento científico empodera a la ciudadanía al aumentar su capacidad para tomar decisiones informadas y fortalece la democracia al promover el debate” (p. 1), un aspecto especialmente relevante en un contexto donde circula cada vez más información errónea y desinformación.

Más de tres cuartas partes de la muestra declara estar interesada o muy interesada en la ciencia.

En este marco, **el interés por los temas científicos se entiende como “el estado emocional de implicación y predisposición a volver a involucrarse con un tema, objeto o actividad en particular”** (Hidi & Renninger, 2006, citados en Falk et al., 2017, p. 423). Este concepto ha sido abordado desde múltiples perspectivas, dada su relevancia para comprender cómo y por qué las personas se acercan, o se alejan, del conocimiento científico.

Una línea de trabajo relevante se ha centrado en comprender las características del público o audiencia de contenidos científicos para comunicar de manera más efectiva (Pulido-Salgado & Mena, 2021). En este sentido, se ha señalado que los conceptos de “audiencia” o “público” suelen estar poco definidos o ser utilizados de forma implícita (Bucchi & Trench, 2021, citados en McCarthy & Grant, 2024), lo que dificulta identificar las motivaciones que impulsan el interés de las personas.

Investigaciones previas también han buscado identificar qué factores aumentan la probabilidad de que las personas se interesen en temas científicos. Por ejemplo,

Falk y sus colegas (2017), en Estados Unidos, encontraron que experiencias de aprendizaje positivas en la adultez, tales como visitar centros de ciencias, leer libros o revistas especializadas y usar internet para aprender sobre ciencia, se asocian significativamente con los valores e intereses científicos actuales. En cambio, experiencias positivas vinculadas al consumo de programas de televisión u otros medios audiovisuales no mostraron ser predictores relevantes.

En este estudio analizamos el interés por la ciencia desde tres ángulos: el interés general en la ciencia, el interés por la cobertura mediática de temas científicos y el interés por áreas específicas de la ciencia, utilizando la tipología del manual de Frascatti (OECD, 2018).

Para el interés general en la ciencia, se preguntó “¿Qué tan interesado/a está usted en la ciencia en general?”, con las opciones: nada interesado, poco interesado, interesado o muy interesado. Para evaluar el interés en la cobertura de temas científicos, la pregunta fue: “¿Qué tan atentamente sigue usted la cobertura de los medios de comunicación sobre ciencia?”, con opciones desde “para nada atentamente” hasta “muy atentamente”. Con el fin de simplificar la presentación de resultados, las categorías se agruparon en dos categorías: interés bajo (“nada interesado/poco interesado”) e interés alto (“interesado/muy interesado”); y, para la segunda pregunta, seguimiento bajo (“para nada atentamente/poco atentamente”) y seguimiento alto (“atentamente/muy atentamente”).

Los resultados muestran que más de tres cuartas partes de la muestra declara estar interesada o muy interesada en la ciencia (Figura B.1), mientras que sólo un 3% indica no tener ningún interés. Además, un 64% de las personas sigue atentamente o muy atentamente la cobertura mediática sobre ciencia (Figura B.2). En cuanto a las áreas que despiertan mayor interés, destacan las ciencias médicas, seguidas por ingeniería y tecnología y luego las ciencias naturales. Por el contrario, las ciencias agrícolas y veterinarias son las que generan menor interés (Figura B.3).

Figura B.1
Interés por la ciencia muestra total

Figura B.2
Interés en la cobertura de temas científicos muestra total

Figura B.3
Interés en temáticas científicas muestra total

Al observar las diferencias por género, se aprecia que los hombres muestran un mayor interés por la ciencia que las mujeres, tanto en la pregunta general (Figura B.4) como en la atención a la cobertura mediática (Figura B.5).

Figura B.4

Interés por la ciencia por género

Figura B.5

Interés en la cobertura de temas científicos por género

En relación con la edad, el interés por la ciencia aumenta en los grupos de mayor edad y es más bajo entre las personas jóvenes. Esta misma tendencia se observa en el seguimiento de contenidos científicos en los medios.

Figura B.6

Interés por la ciencia por rango de edad

Figura B.7

Interés en la cobertura de temas científicos por rango de edad

Las diferencias por nivel educacional son especialmente marcadas: el 89% de quienes tienen educación superior completa o posgrado declara alto interés en la ciencia, frente al 63% de quienes cuentan solo con educación media. Algo similar ocurre con el interés en la cobertura mediática: el 73% de las personas con educación superior declara seguir estos contenidos atentamente, en contraste con un 52% entre quienes completaron únicamente la educación secundaria.

Figura B.8

Interés por la ciencia por nivel educacional

Figura B.9

Interés en la cobertura de temas científicos por nivel educacional

Al analizar los resultados según el ingreso del hogar, se observa que los segmentos de mayor ingreso presentan mayores niveles de interés, tanto general como mediático.

Figura B.10

Interés por la ciencia por tramo de ingreso del hogar

Figura B.11

Interés en la cobertura de temas científicos por tramo de ingreso del hogar

Al comparar a personas que trabajan con aquellas que no cuentan con un empleo, se observa que quienes se encuentran trabajando declaran un mayor interés por la ciencia y por la cobertura de temas científicos.

Respecto del estado civil, las personas casadas o en convivencia presentan un mayor interés que quienes son solteras, separadas o viudas. **También se advierte que las personas con un mayor uso de plataformas digitales muestran un interés más alto por la ciencia, tendencia que también se observa respecto del interés por la cobertura de temas científicos.**

Figura B.12

Interés por la ciencia por situación laboral

Figura B.13

Interés por la ciencia por estado civil

Figura B.14

Interés por la ciencia por uso de plataformas

Por último, en cuanto a la zona geográfica, no se aprecian grandes diferencias, aunque la Región Metropolitana muestra un interés en la ciencia levemente superior al de las zonas Norte y Sur.

Figura B.15

Interés por la ciencia por zona geográfica de residencia

CONFIANZA EN LA CIENCIA E INSTITUCIONES CIENTÍFICAS

La confianza pública en la ciencia puede entenderse como la disposición de las personas a confiar en la ciencia y en los científicos, como representantes del sistema científico, aun cuando cuentan con un conocimiento limitado sobre ella y sobre los riesgos inherentes de no alcanzar certezas absolutas. **Esta confianza se sostiene en dos expectativas clave: por un lado, que los científicos formulen afirmaciones epistemológicamente justificadas; y por otro, que la ciencia genere beneficios para la sociedad.** Confiar en la ciencia implica, por tanto, tener seguridad en su

La confianza en la ciencia, tanto en términos generales como hacia las y los científicos y las instituciones científicas, es alta en la población. Sin embargo, persisten brechas importantes asociadas al nivel educacional y al nivel de ingreso. Quienes pertenecen a segmentos de ingresos más bajos y quienes tienen menor nivel educacional reportan sistemáticamente menores niveles de confianza.

capacidad para producir conocimientos y evidencias fiables, incluso cuando quienes confían carecen de una comprensión profunda de sus conceptos, métodos o procesos (Wintterlin et al., 2022).

Las sociedades que exhiben altos niveles de confianza pública en la ciencia han logrado responder de manera más eficaz a crisis como la pandemia de COVID-19 y muestran mayor disposición a involucrarse en acciones orientadas a enfrentar el cambio climático (Cologna et al., 2025). Sin embargo, diversos estudios evidencian un creciente cuestionamiento a la autoridad epistémica de la ciencia, lo que se refleja en percepciones disminuidas de confianza hacia los científicos (Cologna et al., 2025; De Zúñiga et al., 2019; Huber et al., 2019). Esta desconfianza puede generar efectos directos en la actividad científica, ya que la producción de conocimiento depende de que las personas estén dispuestas a colaborar en procesos de investigación y de que valoren socialmente la inversión en ciencia. Cuando estos apoyos se debilitan, ciertas líneas de investigación pueden verse restringidas o recibir un menor respaldo, al ser consideradas poco necesarias o un uso inadecuado de recursos (Huber et al., 2019).

Los estudios más recientes, así como investigaciones previas a la pandemia de COVID-19 (Cologna et al., 2025; De Zúñiga et al., 2019), coinciden en señalar que, a nivel global, la confianza en la ciencia tiende a ubicarse en rangos moderadamente altos. El análisis comparativo de Cologna et al. (2025), basado en encuestas realizadas en 68 países con más de 71 mil participantes, muestra tendencias consistentes: ningún país presenta niveles bajos de confianza general en los científicos; la ciudadanía tiende a evaluar a los científicos como personas altamente competentes; su integridad y motivaciones se perciben de manera mayormente positiva; y una amplia mayoría considera que los métodos científicos constituyen la forma más adecuada para determinar la veracidad de las afirmaciones. En el caso de Chile, las medias ponderadas de confianza en los científicos alcanzan un valor de 3,78 en una escala de cinco puntos, situándose por encima del nivel medio de la muestra general (Cologna et al., 2025).

Antes de este estudio, De Zúñiga y colegas (2019), utilizando el Inventario Global de la Confianza (Liu et al., 2018), ya habían observado tendencias similares en 22 países: universidades y científicos emergían de forma sistemática como los actores institucionales mejor evaluados, con niveles de confianza superiores a los asignados a otras instituciones públicas y privadas en la mayoría de las sociedades analizadas.

En cuanto a los perfiles sociodemográficos, la evidencia indica que la confianza en la ciencia tiende a ser mayor entre mujeres, personas de mayor edad, residentes en zonas urbanas, individuos con mayores ingresos y niveles educativos, personas religiosas, así como quienes se identifican con posiciones ideológicas liberales o de izquierda (Cologna et al., 2025).

Respecto de las prioridades que la ciudadanía asigna a la ciencia, la principal expectativa recae en su capacidad para mejorar la salud pública, seguida por el desarrollo de soluciones energéticas y, en tercer lugar, la reducción de la pobreza. No obstante, existe la percepción de que la ciencia prioriza áreas distintas, especialmente la investigación ligada a tecnologías militares y de defensa (Cologna et al., 2025).

En la encuesta realizada en el marco del presente proyecto se indagó en la confianza hacia la ciencia y las instituciones científicas, considerando cinco dimensiones: confianza en la ciencia en general, en científicos y científicas chilenos, en científicos y científicas extranjeros/as, en instituciones científicas chilenas y en instituciones científicas extranjeras. Las opciones de respuesta ante la pregunta ¿qué tan alta es su confianza en...? fueron: muy baja confianza, baja confianza, alta confianza o muy alta confianza. Para simplificar la presentación, las respuestas se agruparon en dos categorías: baja confianza (muy baja + baja) y alta confianza (alta + muy alta).

En la Figura C.1, que muestra los resultados de la muestra total para los cinco ítems, se observa que la confianza tanto en la ciencia como en las instituciones científicas es elevada. El mayor nivel de confianza se concentra en la ciencia en general (84,9%), mientras que el valor más bajo (aunque igualmente alto, con un 75%) corresponde a las instituciones científicas chilenas. Resulta interesante destacar que tanto los científicos extranjeros como las instituciones científicas extranjeras reciben niveles de confianza más altos que los asignados a los científicos e instituciones chilenas.

Figura C.1

Confianza hacia la ciencia e instituciones científicas muestra total

Al examinar los resultados por género, no se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres en ninguno de los indicadores de confianza. En cambio, al desagregar por rango etario, se aprecia que la confianza en la ciencia en general es mayor en los segmentos de mayor edad y menor en los grupos más jóvenes, aunque en todos los casos supera el 80%. Esta tendencia se repite al observar la confianza en científicos/as chilenos, científicos/as extranjeros y en instituciones científicas nacionales e internacionales, tal como se muestra en las Figuras C.2 a C.6.

Figura C.2

Confianza en la ciencia en general por rango de edad

Alta confianza Baja confianza 18 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 a 85

Figura C.3
Confianza en científicos/as chilenos/as por rango de edad

Figura C.4
Confianza en científicos/as extranjeros/as por rango de edad

Figura C.5
Confianza en instituciones científicas chilenas por rango de edad

Figura C.6
Confianza en instituciones científicas extranjeras por rango de edad

Por nivel educacional se puede ver que existen importantes brechas en la confianza en la ciencia, científicos e instituciones científicas entre los grupos con mayor y menor nivel educacional. La diferencia más marcada se ve en la confianza en la ciencia en general, ante esa pregunta un 91% del grupo con educación superior o más declaró tener alta confianza, en comparación con un 75% del grupo con educación secundaria. Una tendencia similar se observa cuando se pregunta por la confianza en los científicos extranjeros (88% de confianza en el segmento con más educación versus 74% en el segmento con menos educación) y científicos chilenos (81% versus 70%).

Igualmente se advierte una distancia al explorar la confianza en instituciones científicas extranjeras, ante las cuales un 87% del segmento con mayor educación declaró tener alta confianza, en comparación con un 75% del segmento con menor nivel educacional. En la misma dirección, aunque en menor medida, se presentan las distancias en confianza hacia instituciones científicas nacionales (79% versus 71%). Cabe destacar que en todos los ítems de esta dimensión las posiciones más distantes son las de los segmentos con menor y mayor educación, puesto que el grupo con educación superior incompleta se acerca bastante en sus posiciones al grupo con educación superior completa o más.

Figura C.7
Confianza en la ciencia en general por nivel educacional

Alta confianza Baja confianza

Ed. media completa o Ed. superior incompleta o técnica Ed. universitaria completa o posgrado

Figura C.8
Confianza en científicos/as chilenos/as por nivel educacional

Figura C.9
Confianza en científicos/as extranjeros/as por rango de edad

Figura C.10
Confianza en instituciones científicas chilenas por nivel educacional

Figura C.11
Confianza en instituciones científicas extranjeras por nivel educacional

En cuanto al nivel de ingresos, también aparece una relación positiva con la confianza en la ciencia: los tramos más altos reportan mayor confianza tanto en la ciencia como en los distintos actores e instituciones científicas. No obstante, en el caso particular de las instituciones científicas chilenas, estas diferencias son más atenuadas.

Figura C.12
Confianza en la ciencia en general por tramo de ingreso del hogar

Figura C.13
Confianza en científicos/as chilenos/as por tramo de ingreso del hogar

Figura C.14
Confianza en científicos/as extranjeros/as por tramo de ingreso del hogar

Figura C.15

Confianza en instituciones científicas chilenas por tramo de ingreso del hogar

Figura C.16

Confianza en instituciones científicas extranjeras por tramo de ingreso del hogar

Por zona de residencia, no se observan diferencias relevantes entre habitantes del Norte, Sur y la Región Metropolitana en ninguno de los indicadores de confianza analizados. Respecto de la situación laboral, las personas que están trabajando muestran niveles ligeramente superiores de confianza en la ciencia en comparación con quienes no están ocupados, aunque en las demás dimensiones las diferencias son mínimas.

Figura C.17

Confianza en la ciencia en general por situación laboral

Figura C.18

Confianza en científicos/as chilenos/as por situación laboral

Figura C.19

Confianza en científicos/as extranjeros/as por situación laboral

Figura C.20

Confianza en instituciones científicas chilenas por situación laboral

Figura C.21

Confianza en instituciones científicas extranjeras por situación laboral

Por zona de residencia, no se observan diferencias relevantes entre habitantes del Norte, Sur y la Región Metropolitana en ninguno de los indicadores de confianza analizados. Respecto de la situación laboral, las personas que están trabajando muestran niveles ligeramente superiores de confianza en la ciencia en comparación con quienes no están ocupados, aunque en las demás dimensiones las diferencias son mínimas.

Figura C.22

Confianza en la ciencia en general por estado civil

Figura C.23

Confianza en científicos/as chilenos/as por estado civil

Figura C.24

Confianza en científicos/as extranjeros/as por estado civil

Figura C.25

Confianza en instituciones científicas chilenas por estado civil

Figura C.26

Confianza en instituciones científicas extranjeras por estado civil

Finalmente, al comparar a quienes hacen un uso intensivo de plataformas digitales con quienes las utilizan poco, se aprecia que los primeros exhiben niveles más altos de confianza en la ciencia, en los científicos y en las instituciones científicas nacionales e internacionales.

Figura C.27

Confianza en la ciencia en general por uso de plataformas

Figura C.28

Confianza en científicos/as chilenos/as por uso de plataforma

Figura C.29

Confianza en científicos/as extranjeros/as por uso de plataformas

Figura C.30

Confianza en instituciones científicas chilenas por uso de plataformas

Figura C.31

Confianza en instituciones científicas extranjeras por uso de plataformas

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA

El estudio de las actitudes del público hacia la ciencia ha sido ampliamente abordado desde distintos enfoques. Uno de los más tradicionales examina la relación entre el nivel de conocimiento científico y la disposición hacia la ciencia (Fuglsang, 2024; Sturgis et al., 2024). La evidencia acumulada indica que ambos se vinculan positivamente: quienes poseen mayor conocimiento tienden a mostrar actitudes más favorables hacia ella.

Para evaluar este patrón a escala global, Sturgis y colegas (2024) analizaron datos del Wellcome Global Monitor 2018, con más de 149.000 encuestados en 144 países, y concluyeron que tanto el conocimiento científico objetivo como el conocimiento autoevaluado se asocian de manera consistente con actitudes más positivas. Estos hallazgos coinciden con resultados previos, como el metaanálisis de Allum et al.

(2008). Sin embargo, esta línea de trabajo ha sido criticada por sobredimensionar el rol de la educación como vía para reducir el escepticismo científico, ya que otras investigaciones muestran que su influencia es parcial y no suficiente por sí sola (Cologna et al., 2025).

Otros marcos de análisis han destacado el papel de factores como la cosmovisión, la identidad religiosa y política, la ideología y el partidismo, particularmente visibles en la brecha entre progresistas y conservadores en Estados Unidos, además de variables sociodemográficas (Fuglsang, 2024). Este último enfoque ha cobrado mayor relevancia al situar la actitud hacia la ciencia en el contexto de las experiencias de vida de las personas. Desde esta perspectiva, Fuglsang (2024) plantea que las percepciones de calidad de vida, su carga afectiva y las expectativas de exclusión influyen de manera importante en cómo el público se relaciona con la ciencia y la tecnología.

El autor distingue tres interpretaciones posibles: una visión pesimista, según la cual ciertos grupos serían difíciles de involucrar debido a condiciones que exceden los esfuerzos comunicacionales; una visión optimista, que sostiene que una ciencia capaz de mejorar la calidad de vida generaría respuestas públicas más positivas; y una postura intermedia que subraya que las experiencias individuales funcionan como un filtro que modela la recepción de cualquier mensaje científico.

Las actitudes hacia la ciencia en la presente investigación se midieron mediante una escala utilizada en estudios previos (Winterlin, 2022) compuesta por cinco afirmaciones ante las cuales los participantes debieron indicar su grado de acuerdo: “La ciencia puede resolver cualquier problema”, “La ciencia mejora nuestras vidas”, “Los beneficios de la ciencia son mayores que el daño potencial”, “Se le debe permitir a la ciencia explorar todo sin restricciones” y “Un día la ciencia nos dará una idea completa de cómo la naturaleza y el universo funcionan”.

Las respuestas se registraron en una escala de 1 a 4, donde 1 correspondía a “completamente en desacuerdo” y 4 a “completamente de acuerdo”. La escala mostró una buena consistencia interna, su valor medio fue de 3 con una desviación estándar de 0,63, lo que indica que, considerando el rango de respuesta, las actitudes hacia la ciencia en Chile son mayoritariamente favorables.

Para explorar las respuestas de los participantes a cada uno de los cinco ítems de la escala de forma simplificada, se agruparon en una misma categoría las respuestas “completamente en desacuerdo” y “más en desacuerdo que de acuerdo”, y en otra categoría las respuestas “más de acuerdo que en desacuerdo” y “completamente de acuerdo”. Este procedimiento permite diferenciar con claridad entre quienes están de acuerdo y quienes están en desacuerdo con cada afirmación.

Al analizar la muestra general, se observa que la afirmación que genera el mayor nivel de acuerdo es que “la ciencia mejora nuestras vidas”. En contraste, la que alcanza el menor nivel de acuerdo es la que plantea que “se debería permitir a la ciencia explorar todo sin restricciones”. La distribución de las respuestas a estas preguntas en la muestra general se presenta en la Figura D.1.

Figura D.1

Actitudes respecto de la ciencia muestra total

Al analizar las respuestas por género, se observa una actitud más favorable hacia la ciencia entre los hombres, quienes en una escala de 1 a 4 presentan una media de 3,1. En comparación, las mujeres alcanzan una media de 3. Esta diferencia es estadísticamente significativa e indica que los hombres miran a la ciencia con mayor favorabilidad que las mujeres. Al explorar las respuestas de los ítems individuales, la diferencia más relevante entre hombres y mujeres se observa ante la afirmación “se le debe permitir a la ciencia explorar todo sin restricciones”. En este caso, el 70% de los hombres manifestó estar de acuerdo con el enunciado, mientras que entre las mujeres el acuerdo alcanzó únicamente el 61%.

Figura D.2

Actitudes: “Se le debe permitir a la ciencia explorar todo sin restricciones” por género

En cuanto a las diferencias por rango etario, se observa que el promedio de las actitudes positivas hacia la ciencia son más altas entre el segmento de mayor edad,

es decir, el grupo entre 66 y 85 años (media de 3,2) en comparación con el grupo de menor edad, es decir, los participantes entre 18 y 25 años (media de 3,0).

Los segmentos de mayor edad muestran mayores niveles de acuerdo con las afirmaciones de la escala. Destaca particularmente el ítem “los beneficios de la ciencia son mayores que el daño potencial”, ante el cual el 73% del grupo de 18 a 35 años estuvo de acuerdo, esta cifra asciende al 90% entre las personas de 66 a 85 años. Del mismo modo, ante la afirmación “se le debe permitir a la ciencia explorar todo sin restricciones”, el acuerdo fue del 63% en el segmento más joven, en contraste con el 77% entre los mayores de 65 años.

Al explorar diferencias por nivel educativo, se puede ver que las actitudes positivas hacia la ciencia son mayores en el grupo con mayor nivel educacional, es decir, entre personas con educación superior completa o más (media de 3,1) y entre quienes tienen educación superior incompleta (media de 3,0) en comparación con quienes tienen educación secundaria como escolaridad máxima (media de 2,8).

Llaman particularmente la atención las diferencias ante el enunciado “Los beneficios de la ciencia son mayores que el daño potencial” (82% de acuerdo en el segmento alto de educación versus 66% en el segmento bajo) y “La ciencia mejora nuestras vidas” (92% de acuerdo en el segmento alto de educación versus 79% en el segmento bajo). En todos los enunciados se encuentran mayores grados de acuerdo en los segmentos con nivel educacional más alto.

Figura D.3

Actitudes: “Los beneficios de la ciencia son mayores que el daño potencial” por nivel educacional

Figura D.4

Actitudes: “La ciencia mejora nuestras vidas” por nivel educacional

Al comparar por nivel de ingresos, se advierte que los grupos de ingresos más altos exhiben actitudes más favorables hacia la ciencia que los segmentos de ingresos bajos. En términos numéricos, se observa que quienes declaran un ingreso superior a 1,5 millones al mes tienen un valor medio de 3,1 en la escala de 1 a 4 en tanto que los que declaran ingresos inferiores a los 500 mil pesos tienen un valor medio de 2,9. Consistentemente, el grupo de mayores ingresos reportan niveles de acuerdo con las afirmaciones de la escala más altos en comparación con quienes tienen menores ingresos. La única afirmación donde las diferencias son más acotadas corresponde a “se le debe permitir a la ciencia explorar todo sin restricciones”, donde el acuerdo oscila entre 62% y 68% entre los grupos extremos. En los demás ítems, las brechas

superan el 10% entre quienes reportan ingresos bajo \$500.000 y quienes superan los \$1.500.000. En todos los casos, los grupos de mayor ingreso muestran actitudes más favorables hacia la ciencia, como se aprecia en las Figuras D.5 a D.9.

■ Acuerdo ▨ Desacuerdo

■ menos de 500 mil ■ Entre 500 mil y 1.000.000

■ entre 1.000.000 y 1.500.000

■ más de 1.500.000

Figura D.5

Actitudes: “La ciencia puede resolver cualquier problema” por tramo de ingreso del hogar

Figura D.6

Actitudes: “La ciencia mejora nuestras vidas” por tramo de ingreso del hogar

Figura D.7

Actitudes: “Los beneficios de la ciencia son mayores que el daño potencial” por tramo de ingreso del hogar

Figura D.8

Actitudes: “Se le debe permitir a la ciencia explorar todo sin restricciones” por tramo de ingreso del hogar

Figura D.9

Actitudes: “Un día la ciencia nos dará una idea completa de cómo la naturaleza y el universo funcionan” por tramo de ingreso del hogar

Al explorar otras variables se puede observar que no hay diferencias significativas en las actitudes hacia la ciencia entre personas residentes de las distintas zonas geográficas (norte, sur y región Metropolitana).

En cuanto a la situación laboral, se observa que las personas que se encuentran trabajando tienen, en promedio, una actitud más favorable hacia la ciencia (media de 3,1) en comparación con quienes no se encuentran trabajando (media de 2,9). La diferencia más marcada entre ambos grupos se advierte en el ítem “La ciencia puede resolver cualquier problema”, como se puede ver en la figura D.10.

Figura D.10

Actitudes: “La ciencia puede resolver cualquier problema” por situación laboral

En lo relativo al estado civil, se observa una diferencia estadísticamente significativa en las actitudes hacia la ciencia entre las personas casadas o convivientes (media de 3,1) y el grupo de las personas que no están en una relación de convivencia (media de 3), siendo las primeras las que mantienen una actitud más positiva hacia la ciencia en comparación con las segundas. La mayor diferencia se observa en la afirmación “La ciencia mejora nuestras vidas”, como se puede ver en la figura D.11

Figura D.11

Actitudes: “La ciencia mejora nuestras vidas” por estado civil

Finalmente, en lo relativo al uso de plataformas se observa que, en promedio, quienes usan plataformas de forma intensa tienen actitudes más favorables hacia la ciencia (media de 3,1) en comparación con quienes usan plataformas en menor medida (media de 2,9). Las diferencias más marcadas se ubican en dos afirmaciones, ante el enunciado “La ciencia puede resolver cualquier problema” (Figura D.12) y “Un día la ciencia nos dará una idea completa de cómo la naturaleza y el universo funcionan” (Figura D.13).

Figura D.12

Actitudes: “La ciencia puede resolver cualquier problema” por uso de plataforma

Figura D.13

Actitudes: “Un día la ciencia nos dará una idea completa de cómo la naturaleza y el universo funcionan” por uso de plataformas

CREENCIAS POPULISTAS RELACIONADAS A LA CIENCIA

La escala de actitudes populistas relativas a la ciencia está compuesta por 8 ítems agrupados en cuatro dimensiones: concepciones de las personas comunes, concepciones de la élite académica, demandas de soberanía en la toma de decisiones y demandas de soberanía para decir la verdad.

Las ideas populistas suelen sostener que una élite política malintencionada actúa desconociendo la voluntad del pueblo, concebido como un grupo homogéneo, virtuoso y moralmente superior (Eberl et al., 2023). Aunque este enfoque se ha estudiado principalmente en contextos políticos, su lógica también se ha extendido hacia otras élites sociales, entre ellas la comunidad científica. En este escenario, diversos autores han subrayado la necesidad de examinar cómo el populismo influye en la producción y circulación del conocimiento científico (Ylä-Anttila, 2018, citada en Mede & Schäfer, 2020).

Como contribución conceptual y empírica a este debate, Mede y Schäfer (2020) introducen el concepto de populismo relacionado con la ciencia, entendido como un conjunto de ideas que contrapone a un “pueblo” considerado virtuoso frente a una élite académica vista como ilegítima.

Este populismo científico sostiene que ambos actores compiten por la autoridad para participar en decisiones vinculadas a la ciencia y por la capacidad de definir lo que se considera verdadero.

Teóricamente, esta propuesta se apoya en tres tradiciones. En primer lugar, en los estudios sobre populismo político, que distinguen a sus protagonistas, el pueblo y la élite, y enfatizan la disputa por la soberanía. En segundo lugar, en diagnósticos sobre el llamado “giro participativo”, que describen una disminución de la participación ciudadana en formas institucionalizadas como las elecciones (Kostelka, 2017, citado en Mede & Schäfer, 2020) junto con un aumento de la participación en espacios no tradicionales. En tercer lugar, en la literatura sobre epistemologías alternativas, que examina corrientes que cuestionan cómo la ciencia produce conocimiento, sus métodos y su autoridad para definir verdades socialmente válidas (Mede & Schäfer, 2020).

Investigaciones recientes han profundizado en la relación entre populismo político y populismo científico, evaluando en qué medida se solapan o divergen. Eberl et al. (2023) muestran que ambos comparten ciertos predictores, lo que refleja raíces ideológicas comunes y abre la necesidad de afinar su conceptualización. Al mismo tiempo, sus análisis confirman que se trata de conjuntos de ideas diferenciados, coherentes con la premisa de que cada forma de populismo identifica a sus élites y atribuye la virtud del “pueblo” por razones distintas. Finalmente, encuentran evidencia de influencias cruzadas: el populismo político puede reforzar el populismo científico y viceversa, lo que revela vacíos empíricos que futuras investigaciones deberían abordar.

Las actitudes populistas hacia la ciencia fueron medidas en este estudio usando la escala SciPop (Mede et al., 2020), que incluye ocho afirmaciones ante las cuales los participantes debían manifestar su grado de acuerdo: “Lo que une a la gente común es

que confían en su sentido común en la vida cotidiana”, “Las personas comunes tienen un carácter bueno y honesto”, “Los científicos/as se mueven solo para sacar ventajas”, “Los científicos/as están asociados con los políticos y los empresarios”, “Las personas deben tener influencia en el trabajo de los científicos/as”, “Personas como yo deberían estar involucradas en las decisiones sobre los temas que los científicos/as investigan”, “En caso de dudas, uno debe confiar en la experiencia de vida de las personas comunes más que en las estimaciones de los científicos/as” y “Deberíamos confiar más en el sentido común y menos en los estudios científicos”.

Las respuestas se registraron en una escala de 1 a 4 (1 = completamente en desacuerdo; 4 = completamente de acuerdo). La escala mostró una buena consistencia interna, con un promedio de 2,5, lo que sugiere que en la población chilena las actitudes populistas hacia la ciencia se sitúan en un nivel moderado.

Esta escala está conformada por cuatro dimensiones, de 2 ítems cada una. En la primera dimensión, concepciones de las personas comunes, un 70% de los consultados señaló estar de acuerdo con que “Lo que une a la gente común es que confían en su sentido común en la vida cotidiana” mientras que un 55% estuvo de acuerdo con que “Las personas comunes tienen un carácter bueno y honesto”. En la segunda dimensión, concepciones de la élite académica, solo un 32% de los consultados estuvo de acuerdo con que “Los científicos/as se mueven solo para sacar ventajas” y un 51% estuvo de acuerdo con que “Los científicos/as están asociados con los políticos y los empresarios”.

En la tercera dimensión de la escala, titulada demandas de soberanía en la toma de decisiones, un 57% de los consultados estuvo de acuerdo con que “Las personas

Figura E.1

Creencias populistas relativas a la ciencia muestra total

deben tener influencia en el trabajo de los científicos/as” y un 52% apoyó la afirmación “Personas como yo deberían estar involucradas en las decisiones sobre los temas que los científicos/as investigan”. Finalmente, en la cuarta dimensión de la escala, llamada demandas de soberanía para decir la verdad, un 46% estuvo de acuerdo con que “En caso de dudas, uno debe confiar en la experiencia de vida de las personas comunes más que en las estimaciones de los científicos/as” y un 36% estuvo de acuerdo con que “Deberíamos confiar más en el sentido común y menos en los estudios científicos”.

Al comparar a los hombres y las mujeres en esta medición, no se advierten diferencias estadísticamente significativas. El valor promedio en esta escala en el grupo de los hombres es de 2,5, lo mismo que en el grupo de las mujeres.

Al comparar los grupos etarios, se advierten diferencias estadísticamente significativas, específicamente, el grupo de 46 a 55 años muestra los valores más altos en la escala de creencias populistas relativas a la ciencia, mientras que el grupo de 56 a 65 muestra los valores más bajos.

Al comparar los resultados por ítem de la escala, destacan algunas diferencias según el rango etario. Frente a la afirmación “los científicos se mueven solo para sacar ventajas”, el grupo de mayor edad muestra un mayor nivel de acuerdo (41%) en comparación con el grupo de menor edad (34%). **También es notable la distancia en el ítem “personas como yo deberían estar involucradas en las decisiones sobre los temas que los científicos investigan”: un 68% del grupo de mayor edad está de acuerdo, frente a un 49% entre los más jóvenes.** De forma inversa, las personas de menor edad expresan mayor acuerdo con la idea de que los científicos están asociados con políticos y empresarios (50% versus 41% en el grupo de mayor edad). En ese mismo sentido, se observan diferencias en la afirmación “deberíamos confiar más en el sentido común y menos en los estudios científicos”, donde el 35% del grupo de menor edad está de acuerdo, frente a un 27% del grupo de mayor edad.

Estas variaciones, y el sentido distinto que adoptan según el ítem, sugieren que las diferencias etarias dependen en gran medida de la dimensión del populismo o de las creencias populistas hacia la ciencia que se esté evaluando.

■ Acuerdo ■ Desacuerdo ■ 18 a 35 ■ 36 a 45 ■ 46 a 55 ■ 56 a 65 ■ 66 a 85

Figura E.2

Populismo: “Los científicos/as se mueven solo para sacar ventajas” por rango de edad

Figura E.3

Populismo: “Los científicos/as están asociados con los políticos y los empresarios” por rango de edad

Alta confianza Baja confianza 18 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 a 85

Figura E.4

Populismo: “Personas como yo deberían estar involucradas en las decisiones sobre los temas que los científicos/as investigan” por rango de edad

Figura E.5

Populismo: “Deberíamos confiar más en el sentido común y menos en los estudios científicos” por rango de edad

No se advierten diferencias en esta escala por nivel educacional ni por nivel de ingreso. Tampoco existen diferencias atribuibles a la zona geográfica de residencia. En la misma línea, no se observan diferencias entre personas en relaciones de convivencia y personas que no tienen ese tipo de relación en las creencias populistas hacia la ciencia. Tampoco hay diferencias en estas variables atribuibles a la intensidad del uso de plataformas.

En el caso de la situación laboral, las creencias populistas hacia la ciencia son ligeramente superiores entre quienes están trabajando (media de 2,5) que entre quienes no están trabajando (media de 2,4).

ENCUENTROS CON CONTENIDOS CIENTÍFICOS

Conocer los lugares y las rutas por las que las personas acceden a información científica es clave para comprender cómo se configura su relación con la ciencia.

En la práctica, las audiencias no se informan sólo a través de canales formales o especializados, sino también a través de medios de comunicación, redes

sociales, conversaciones cotidianas y distintos espacios culturales. Estos circuitos informativos moldean la forma en que se interpretan los avances científicos, cómo se evalúan sus beneficios y riesgos, y el nivel de confianza que se deposita en las instituciones y en quienes producen conocimiento. Disponer de evidencia sobre estos patrones permite identificar brechas, orientar estrategias de comunicación y fortalecer políticas que acerquen la ciencia a diversos grupos sociales de manera pertinente y efectiva, especialmente en un contexto donde la oferta informativa es amplia, desigual y cambiante. En esta sección examinamos cómo las audiencias chilenas se encuentran con contenidos científicos en diferentes espacios y plataformas.

Las formas de interacción con contenidos científicos están estrechamente vinculadas con la práctica de la comunicación pública de la ciencia, que cumple un rol central para el bienestar individual y colectivo en escenarios de transformación social y tecnológica. En este sentido, distintos autores destacan la necesidad de contar con datos sólidos que permitan comprender cómo las personas buscan, reciben y comparten información sobre ciencia (Mede et al., 2025).

La literatura indica que factores estructurales como el nivel educativo, la posición socioeconómica y el país de residencia influyen significativamente en las oportunidades de acceso a la educación y a los contenidos científico-tecnológicos, lo que da origen a múltiples públicos con condiciones desiguales para relacionarse con la ciencia (Polino, 2019). Estos factores explican por qué los patrones de consumo de información científica no pueden generalizarse entre regiones. Como la mayoría de los estudios en esta materia provienen del Norte Global, existe el riesgo de que responsables de políticas científicas en el Sur Global adopten conclusiones derivadas de contextos que no se ajustan a sus realidades locales (Mede et al., 2025). Por ello, la investigación producida desde el Sur Global aporta perspectivas conceptuales y empíricas necesarias para contrastar y complementar los marcos dominantes.

Un estudio de gran escala recientemente publicado realizado por Mede y colegas (2025), que incluyó a 71.922 personas en 68 países, analizó las principales rutas de acceso a información científica. Entre los resultados destaca que, en la mayoría de los países, las redes sociales son la vía más utilizada, aunque los medios tradicionales mantienen un rol relevante. Asimismo, formas más institucionalizadas de comunicación científica, como visitas a museos, zoológicos o charlas públicas, resultan ser las menos frecuentes. En contraste, **para América Latina, De Lourdes Patiño Barba et al. (2019) muestran que las instituciones científicas se han apoyado históricamente en actividades presenciales como principal estrategia de comunicación, seguidas por internet y, posteriormente, por los medios masivos.** No obstante, el crecimiento acelerado de la comunicación digital, particularmente durante y después de la pandemia de COVID-19, sugiere cambios importantes en estas dinámicas regionales.

El análisis de Mede et al. (2025) también revela que variables estructurales explican diferencias sustantivas entre países. Su estudio indica que, en naciones con mayor Producto Interno Bruto (PIB), las personas tienden a utilizar menos las redes sociales y las noticias para informarse sobre ciencia, mientras que la participación en actividades científicas presenciales es más frecuente en países con menor acceso a medios digitales.

Finalmente, desde una perspectiva demográfica, la caracterización del público objetivo de la comunicación científica en América Latina muestra una fuerte orientación hacia audiencias juveniles: cerca de un tercio corresponde a niños y niñas menores de 12 años, un 43% a adolescentes y solo un 28,2% a personas adultas (De Lourdes Patiño Barba et al., 2019).

En esta sección exploramos el encuentro por parte de las audiencias chilenas con contenidos científicos en diversos espacios y plataformas. Comenzaremos describiendo los espacios digitales escritos, seguido de los espacios audiovisuales, las redes sociales digitales, las plataformas digitales, sitios especializados, conversaciones sobre ciencia y espacios presenciales o interactivos. En la Figura F.1 se presenta una mirada general de la frecuencia de exposición a través de las distintas categorías de espacios y plataformas examinados.

Figura F.1

Encuentro con contenidos científicos en distintos espacios y plataformas

Frecuencia de uso en escala de 1 (nunca) a 4 (muy frecuentemente)

Acceso a información científica en medios escritos digitales

Al observar los medios digitales escritos como vías de acceso a información científica, se aprecia que estos cumplen un rol presente, pero no dominante en los hábitos informativos de la población. En esta categoría exploramos el acceso a información científica a través de tres tipos de prensa digital: nacional, regional e internacional, utilizando una escala de 1 a 4 (1 = nunca; 4 = muy frecuentemente). En conjunto, las medias muestran que estas fuentes son utilizadas de manera moderada para informarse sobre ciencia, con un promedio general de 2,1. Estos resultados sugieren que, **si bien la prensa digital forma parte del repertorio informativo de la ciudadanía, su uso no es intensivo ni habitual para buscar contenidos científicos.** Para simplificar la presentación de resultados en esta sección, agrupamos las respuestas en tres categorías: nunca, ocasionalmente y frecuente o muy frecuentemente. En la Figura F.2 se muestran las frecuencias de exposición a cada una de las tres categorías de medios contemplados en este segmento.

Figura F.2

Acceso a información científica por medios digitales escritos muestra total

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, los datos revelan mayor exposición a contenidos científicos en espacios digitales por parte de hombres (media de 2,2 en la escala de 1 a 4) en comparación con las mujeres (media de 2,1). Los hombres, en comparación con las mujeres, declaran mayor frecuencia de acceso a información científica mediante diarios o prensa digital nacional (39% de los hombres accede frecuente o muy frecuentemente por esta vía en comparación con un 33% de las mujeres). En el caso de los diarios o prensa digital regional, las diferencias fueron más tenues: 31% de los hombres y 28% de las mujeres reportaron un acceso frecuente a contenidos científicos por estas vías. Ante la misma consulta, pero aplicada a la prensa internacional, la diferencia a favor de los hombres se amplía: un 39% de ellos declaró acceder con frecuencia a contenidos científicos a través de esta fuente, en comparación con un 34% de las mujeres.

Figura F.3

Acceso a información científica: “Diarios o prensa digital nacional” por género

Figura F.4

Acceso a información científica: “Diarios o prensa digital regional” por género

Figura F.5

Acceso a información científica: “Diarios o prensa digital internacional” por género

Al explorar diferencias en el acceso a información científica a través de medios escritos digitales se observa que los segmentos de mayor edad reportan, en promedio, un menor acceso por esta vía. Los segmentos más jóvenes, en tanto, son los que más acceden a información sobre ciencia por canales escritos digitales.

Simbología:

- Frecuente o muy frecuentemente
- Ocasionalmente
- Nunca

Figura F.6

Acceso a información científica: “Diarios o prensa digital nacional” por rango de edad

Figura F.7

Acceso a información científica: “Diarios o prensa digital regional” por rango de edad

Figura F.8

Acceso a información científica: “Diarios o prensa digital internacional” por rango de edad

Por nivel educacional también se observan diferencias estadísticamente significativas en el acceso a contenidos científicos en medios escritos digitales. **Un mayor nivel educacional se asocia con un uso más frecuente de diarios o prensa digital nacional para acceder a contenido científico.** Ante esta pregunta, el 28% del segmento con educación media declaró usar con frecuencia estos canales, en comparación con un 39% del segmento con educación superior completa o más. En el caso de la prensa o medios digitales regionales, se observa la misma tendencia: un 26% del grupo con menor nivel educacional declaró un uso frecuente de estos espacios para acceder a información científica, frente a un 31% del segmento con mayor educación. En la misma línea, las personas con mayor nivel educacional también reportaron una mayor frecuencia de exposición a contenidos científicos mediante diarios o prensa internacional: un 40% declaró exposición frecuente o muy frecuente, en comparación con un 27% del segmento de menor nivel educacional.

Figura F.9

Acceso a información científica: “Diarios o prensa digital nacional” por nivel educacional

- Simbología:** ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.10

Acceso a información científica: “Diarios de prensa digital regional” por nivel educacional

Figura F.11

Acceso a información científica: “Diarios o prensa digital internacional” por nivel educacional

En la misma línea que lo encontrado para nivel educacional, **también existe una gradiente por nivel de ingreso en el acceso a información científica a través de canales digitales escritos.** Ante la consulta por el acceso a información científica a través de diarios o prensa digital nacional, el grupo de ingreso que declara mayor exposición es el que recibe entre \$1.000.000 y \$1.500.000 al mes (42%), una cifra similar al grupo de mayor ingreso, donde un 41% señala acceder a estos contenidos de forma frecuente o muy frecuente. En contraste, en el grupo de menor ingreso solo un 30% declaró acceder a estos contenidos por medio de estas plataformas.

En el caso del acceso mediante medios regionales, las diferencias son más tenues. El grupo de ingreso entre \$1.000.000 y \$1.500.000 es el que reporta mayor frecuencia de acceso a contenido científico por esta vía (34%), en comparación con el grupo de entre \$500.000 y \$1.000.000, donde un 27% reporta acceder frecuentemente.

Respecto del acceso a contenido científico mediante fuentes escritas internacionales, aquí se observan las mayores diferencias: en el grupo de mayor ingreso, un 42% declara acceso frecuente por esta vía, mientras que en el grupo de menor ingreso la cifra alcanza sólo un 30%.

Figura F.12

Acceso a información científica: “Diarios o prensa digital nacional” por tramo de ingreso del hogar

Figura F.13

Acceso a información científica: “Diarios o prensa digital regional” por tramo de ingreso del hogar

Figura F.14

Acceso a información científica: “Diarios o prensa digital internacional” por tramo de ingreso del hogar

Al analizar la exposición a contenido científico a través de plataformas digitales escritas, no se observan diferencias relevantes según la zona geográfica de residencia ni según la situación laboral. Sin embargo, sí se aprecia que las personas que se encuentran trabajando utilizan con mayor frecuencia estos espacios digitales para informarse sobre ciencia, con diferencias particularmente notorias en el uso de diarios nacionales e internacionales. En cuanto al estado civil, las personas que declaran vivir en pareja o estar casadas presentan niveles más altos de exposición a contenidos científicos en estas plataformas. **Como era esperable, el uso general de plataformas digitales muestra brechas importantes entre quienes las utilizan de manera intensiva y quienes lo hacen en menor medida**, con porcentajes que se sitúan aproximadamente entre el 18% y el 20%.

Espacios audiovisuales

Examinamos la exposición a contenidos científicos en formatos audiovisuales, considerando documentales, programas de televisión, radio y podcast. En promedio, estos medios muestran niveles de acceso moderado con una media de 2,2 en una escala de 1 a 4. Se advierten, sin embargo, diferencias relevantes entre formatos explorados. Los documentales registran la media más alta (2,6), seguidos por los programas de televisión (2,5). En contraste, la radio y los podcast presentan un acceso menor (2 en la escala de 1 a 4 en ambos casos). **Al observar las frecuencias, se observa que el espacio con mayor frecuencia de exposición es la televisión (51% de consumo frecuente o muy frecuente), seguido del documental (51%)**. En podcast el consumo frecuente llega al 29% y en programas radiales al 25%.

Figura F.15

Acceso a información científica por fuentes audiovisuales muestra total

En cuanto a las diferencias por género en la exposición a contenidos científicos en plataformas audiovisuales, se advierte una diferencia significativa, con los hombres (media de 2,4) reportando una mayor exposición que las mujeres (media de 2,2) por esta vía. **Mientras un 58% de los hombres declara ver documentales con contenidos científicos de forma frecuente o muy frecuente, en el caso de las mujeres esa proporción llega al 44%. Para el acceso a contenidos científicos a través de televisión o secciones de programas sobre ciencia, un 51% de los hombres reporta exposición frecuente, mientras que entre las mujeres la cifra alcanza el 40%.** Respecto de la exposición mediante programas o secciones de radio, un 30% de los hombres señala un acceso frecuente, frente a un 22% de las mujeres. Finalmente, en el caso de los podcasts sobre información científica, un 34% de los hombres declara exposición frecuente o muy frecuente por esta vía, mientras que sólo un 24% de las mujeres reporta dicha exposición.

Figura F.16

Acceso a información científica: “Ha visto documentales sobre ciencia” por género

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.17

Acceso a información científica: “Ha visto programas de televisión o secciones de programas de televisión sobre ciencia” por género

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.18

Acceso a información científica: “Ha escuchado programas o secciones de radio sobre ciencia” por género

Figura F.19

Acceso a información científica: “Ha escuchado podcast sobre ciencia” por género

Existen diferencias sutiles entre los distintos rangos etarios en el acceso a información científica por vía de formatos audiovisuales. No se advierte una tendencia lineal, pero sí que el grupo de entre 36 y 45 años tiene el mayor promedio de exposición por esta vía (2,3 en una escala de 1 a 4) y el grupo de entre 56 y 65 años tiene el promedio de exposición más bajo (2,1).

Al explorar diferencias por nivel educacional, se observa que los segmentos de la población con niveles educacionales más bajos se informan sobre ciencia en menor medida que los grupos de mayor nivel educacional a través de canales audiovisuales.

Se observan grandes diferencias por nivel educacional en el consumo de documentales sobre temas científicos. Mientras un 59% del segmento con mayor nivel educacional (educación universitaria completa o más) declara consumir documentales con frecuencia, en el grupo de menor nivel educacional (educación secundaria completa) sólo un 37% reporta un consumo alto por esta vía.

Figura F.20

Acceso a información científica: “Ha visto documentales sobre ciencia” por nivel educacional

Una tendencia similar se observa en el acceso a contenido científico mediante programas de televisión o secciones de programas, aunque con una distancia algo menor entre grupos: un 50% del segmento con mayor educación accede con frecuencia o mucha frecuencia, frente a un 37% del grupo con menor nivel educacional.

Figura F.21

Acceso a información científica: “Ha visto programas de televisión o secciones de programas de televisión sobre ciencia” por nivel educacional

En el caso de los programas o secciones radiales sobre ciencia, un 31% del grupo de mayor educación reporta un acceso frecuente o muy frecuente, en contraste con un 21% del grupo con menor educación. En este último segmento llama la atención que un 43% declara nunca acceder a estos contenidos por esta vía.

Figura F.22

Acceso a información científica: “Ha escuchado programas o secciones de radio sobre ciencia” por nivel educacional

Finalmente, en el acceso a podcasts sobre ciencia se repite la tendencia observada en los otros formatos: un 35% del grupo con mayor nivel educacional declara acceder frecuentemente o muy frecuentemente, mientras que en el segmento con menor educación la cifra alcanza sólo un 23%.

Figura F.23

Acceso a información científica: “Ha escuchado podcast sobre ciencia” por nivel educacional

Al analizar las diferencias por nivel de ingreso, se observa que las personas del grupo de mayores ingresos reportan con mayor frecuencia haber visto

documentales sobre ciencia: un 58% declara consumo frecuente, frente al 45% del grupo de menores ingresos y al 42% del grupo inmediatamente superior a este. En la misma línea, ver programas sobre ciencia en televisión es más común entre los segmentos con ingresos altos, donde el 51% declara un uso frecuente, en contraste con el 41% observado en los grupos de ingresos más bajos.

En cuanto a los programas o secciones radiales sobre ciencia, las diferencias entre grupos son menos marcadas. Respecto de los podcast sobre ciencia, se identifican brechas claras: entre los grupos de menor ingreso, entre un 24% y un 26% declara escucharlos con frecuencia, mientras que en los segmentos de mayores ingresos el consumo frecuente aumenta a entre un 33% y un 34%.

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.24

Acceso a información científica: “Ha visto documentales sobre ciencia” por tramo de ingreso del hogar

Figura F.25

Acceso a información científica: “Ha visto programas de televisión o secciones de programas de televisión sobre ciencia” por nivel de ingreso

Figura F.26

Acceso a información científica: “Ha visto programas de televisión o secciones de programas de televisión sobre ciencia” por tramo de ingreso del hogar

Figura F.27

Acceso a información científica: “Ha escuchado podcast sobre ciencia” por tramo de ingreso del hogar

Al comparar la exposición a contenidos científicos según zona geográfica, se observa que las personas del norte del país reportan en mayor medida haber visto documentales sobre ciencia con frecuencia (54%), cifra superior a la de la Región Metropolitana (51%) y a la del sur (47%). En el caso de los contenidos televisivos sobre ciencia, las diferencias entre zonas no son significativas: entre un 44% y un 48% de las personas en todas las regiones declara haberlos visto con frecuencia.

Tampoco se aprecian diferencias relevantes por zona de residencia en el consumo de contenidos científicos en radio. De modo similar, el consumo habitual de podcast sobre ciencia es equivalente en todas las zonas del país, con porcentajes que fluctúan entre el 27% y el 31%.

Las personas que se encuentran trabajando reportan una mayor frecuencia de acceso a información científica en plataformas audiovisuales en comparación con quienes no están trabajando. Esto se observa, en primer lugar, en el consumo de documentales sobre ciencia: un 55% de quienes trabajan declara verlos con frecuencia, frente al 43% de quienes no trabajan. La misma tendencia se aprecia en los contenidos televisivos, donde el 50% de las personas ocupadas señala un consumo frecuente, en contraste con el 39% del grupo que no se encuentra trabajando.

El patrón se repite en el consumo de información científica en radio: un 29% de las personas que trabajan declara escuchar estos contenidos con frecuencia, mientras que entre quienes no trabajan la cifra alcanza sólo un 20%. Finalmente, el acceso informativo mediante podcast también muestra esta diferencia: un 32% de quienes trabajan reporta un consumo frecuente o muy frecuente, en comparación con un 24% entre quienes no están trabajando.

Por estado civil se observan diferencias en el acceso a información científica a través de canales audiovisuales. En particular, las personas casadas o convivientes muestran una mayor exposición que quienes están solteras o separadas. Esta brecha supera el 10% en el caso de haber visto documentales sobre ciencia, alcanza alrededor de 8% en el consumo de programas de televisión sobre ciencia y se sitúa en torno al 6% tanto en la escucha de programas radiales como de podcast.

Finalmente, en relación con el uso de plataformas digitales, y en línea con lo esperado, las personas que declaran un uso intensivo de estas plataformas también reportan un mayor acceso a información científica en comparación con quienes las utilizan poco, con diferencias que fluctúan aproximadamente entre 15% y 18%.

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.28

Acceso a información científica: “Ha visto documentales sobre ciencia” por uso de plataformas

Figura F.29

Acceso a información científica: “Ha visto programas de televisión o secciones de programas de televisión sobre ciencia” por uso de plataformas

Figura F.30

Acceso a información científica: “Ha escuchado programas o secciones de radio sobre ciencia” por uso de plataformas

Figura F.31

Acceso a información científica: “Ha escuchado podcast sobre ciencia” por uso de plataforma

Acceso a información científica en redes sociales

En el ámbito de las redes sociales digitales, los resultados muestran que estas plataformas desempeñan un papel relevante, aunque heterogéneo, en el acceso a contenidos científicos. Tomadas en conjunto, tienen una relevancia ligeramente inferior a los contenidos audiovisuales. **YouTube destaca como el principal canal, con la media más alta de exposición (media de 2,8 en una escala de 1 a 4), seguido por Instagram (media de 2,4) y Facebook (media de 2,2). TikTok presenta un nivel de acceso más moderado (2,1), mientras que Twitter o “X” registra la media más baja (1,7).**

Al analizar las frecuencias de uso de redes sociales para acceder a información científica, se observa que YouTube es, con claridad, la fuente más recurrente: un 61% de las personas encuestadas declara utilizarla de forma frecuente o muy frecuente. En segundo lugar se ubica Instagram, seguida de Facebook, mientras que Twitter/X aparece a mayor distancia como una vía menos habitual para informarse sobre ciencia.

Figura F.32

Acceso a información científica por redes sociales digitales muestra total

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Al examinar diferencias por género en la exposición a contenidos científicos mediante redes sociales, se observa una diferencia pequeña pero significativa estadísticamente a favor de hombres (media de 2,3) en comparación con las mujeres (media de 2,2).

Al explorar las diferencias por género en las distintas plataformas se advierte que el uso de YouTube para contenido científico es mayor entre los hombres que entre las mujeres. No hay grandes brechas en el uso de Facebook, Instagram ni TikTok. En Twitter/X, en cambio, el consumo de información científica es mayor entre los hombres que entre las mujeres.

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.33

Acceso a información científica: “YouTube” por género

Figura F.34

Acceso a información científica: “Facebook” por género

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalemente ■ Nunca

Figura F.35

Acceso a información científica: “Instagram” por género

Figura F.36

Acceso a información científica: “Twitter o X” por género

Figura F.37

Acceso a información científica: “TikTok” por género

Al comparar los distintos grupos etarios, se ven diferencias estadísticamente significativas en el acceso a información sobre ciencia mediante plataformas de redes sociales. En concreto, el grupo de entre 36 y 45 años es el que reporta la frecuencia de exposición más alta (media de 2,3 en una escala de 1 a 4) mientras que el grupo de 66 a 85 años reporta la exposición más baja por esta vía (media de 1,9).

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalemente ■ Nunca

Figura F.38

Acceso a información científica: “YouTube” por rango de edad

Figura F.39

Acceso a información científica: “Facebook” por rango de edad

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.40

Acceso a información científica: “Instagram” por rango de edad

Figura F.41

Acceso a información científica: “Twitter o X” por rango de edad

Figura F.42

Acceso a información científica: “TikTok” por rango de edad

No se advierten diferencias por nivel educacional en el acceso a información sobre ciencia a través de redes sociales. En la misma línea, no hay diferencias por nivel de ingreso en este ámbito.

En relación con la situación laboral, se observa que, **en general, las personas que están trabajando declaran una mayor frecuencia de uso de plataformas de redes sociales para acceder a información científica, en comparación con quienes no trabajan.**

Esta diferencia no se presenta en el caso de TikTok, pero sí es especialmente marcada en YouTube: un 65% de quienes están trabajando reporta acceder frecuentemente a información científica por esta vía, frente a un 54% entre quienes no trabajan.

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.43

Acceso a información científica: “YouTube” por situación laboral

Figura F.44

Acceso a información científica: “Facebook” por situación laboral

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalemente ■ Nunca

Figura F.45

Acceso a información científica: “Instagram” por situación laboral

Figura F.46

Acceso a información científica: “Twitter o X” por situación laboral

Figura F.47

Acceso a información científica: “TikTok” por situación laboral

Por zona geográfica, **se observa que las personas del sur utilizan YouTube en menor medida que quienes residen en la Región Metropolitana y en la zona norte. A la vez, las personas del norte usan Facebook con mayor frecuencia que las de las otras dos zonas.** En cuanto a Twitter/X, su uso es menor entre quienes viven en el sur en comparación con las demás regiones. Por último, no se registran diferencias significativas en el uso de TikTok ni de Instagram según zona geográfica.

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalemente ■ Nunca

Figura F.48

Acceso a información científica: “YouTube” por zona geográfica de residencia

Figura F.49

Acceso a información científica: “Facebook” por zona geográfica de residencia

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.50

Acceso a información científica: “Twitter o X” por zona geográfica de residencia

Por estado civil no se observan diferencias en el uso de TikTok ni en el de Instagram. Sin embargo, sí se aprecia que las personas casadas o que viven en convivencia utilizan YouTube con mayor frecuencia que quienes no tienen pareja. La misma tendencia se observa en el uso de Facebook.

Figura F.51

Acceso a información científica: “YouTube” por estado civil

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.52

Acceso a información científica: “Facebook” por estado civil

Finalmente, y como era esperable, quienes declaran un uso más intensivo de plataformas digitales también recurren a ellas con mayor frecuencia para obtener información científica. Esta tendencia se observa de manera consistente en todas las redes sociales analizadas.

Figura F.53

Acceso a información científica: “Facebook” por uso de plataformas

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.54

Acceso a información científica: “Instagram” por uso de plataformas

Figura F.55

Acceso a información científica: “Twitter o X” por uso de plataformas

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.56

Acceso a información científica: “TikTok” por uso de plataformas

■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Plataformas digitales y sitios especializados

Se indagó en el acceso a información científica a través de plataformas digitales específicas, como blogs o foros en internet y buscadores como Google. Los resultados muestran que los blogs y foros presentan una frecuencia de uso moderada (media de 2,2), mientras que los buscadores destacan como la vía más utilizada para encontrar contenidos científicos, alcanzando la media más alta entre todas las plataformas evaluadas (media de 3 en escala de 1 a 4). **Estos resultados confirman el rol central que cumplen los motores de búsqueda como puerta de entrada principal a la información científica para la ciudadanía.**

En el caso de los blogs o foros en internet, un 35% de los participantes declaró usarlos con frecuencia o mucha frecuencia para acceder a información científica. En cuanto a los buscadores como Google, un 69% señaló utilizarlos de forma frecuente o muy frecuente.

Figura F.57

Acceso a información científica por plataformas digitales (buscadores y blogs) muestra total

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Al explorar diferencias por género en el uso de blogs o foros en internet para acceder a contenidos científicos, se observa que los hombres declaran un mayor uso de estas plataformas: 38% reporta usarlas con frecuencia o mucha frecuencia, en comparación con 32% de las mujeres. En cuanto al uso de buscadores, la diferencia entre hombres y mujeres es prácticamente inexistente.

Figura F.58

Acceso a información científica: “Blogs o foros en internet” por género

Figura F.59

Acceso a información científica: “Buscadores en Internet como Google” por género

Al analizar por tramos de edad, el segmento más joven es el que reporta mayor uso de blogs o foros (39%), frente a 24% en los grupos de mayor edad. En el caso de los buscadores no se ven grandes diferencias entre los distintos grupos etarios.

Figura F.60

Acceso a información científica: “Blogs o foros en internet” por rango de edad

Al explorar diferencias por nivel educacional, **se aprecia que los grupos con más años de educación declaran un mayor uso de blogs o foros. De manera consistente, los dos grupos de mayor nivel educacional también reportan mayor uso de buscadores como Google para obtener información científica**, con porcentajes de uso frecuente o muy frecuente que superan el 70%.

El análisis por nivel de ingreso muestra que los segmentos de mayor ingreso declaran usar en mayor medida tanto blogs/foros como buscadores en internet, en comparación

con los segmentos de menor ingreso, sin embargo, las diferencias no son tan relevantes como en otras plataformas.

En relación con las zonas geográficas, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre habitantes del norte, centro y sur en el uso de blogs o foros. En el uso de buscadores se aprecia una diferencia pequeña, específicamente, un menor uso en la zona sur (66%) en comparación con aproximadamente 70% en el norte y en la Región Metropolitana.

Al comparar a personas que están trabajando con quienes no trabajan, estas últimas reportan menor uso de blogs o foros (31% vs. 37%). En el caso de los buscadores, quienes están trabajando reportan en mayor medida un uso frecuente o muy frecuente (72%) en comparación con 64% del grupo que no trabaja.

Figura F.61

Acceso a información científica: “Blogs o foros en internet” por situación laboral

Figura F.62

Acceso a información científica: “Buscadores en Internet como Google” por situación laboral

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Al analizar por estado civil, las diferencias son pequeñas en el uso de blogs o foros: 33% entre quienes no tienen pareja y 37% entre quienes viven en pareja. En el uso de buscadores, se observan diferencias un poco más amplias a favor de las personas casadas o en convivencia.

Figura F.63

Acceso a información científica: “Buscadores en Internet como Google” por estado civil

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Finalmente, al observar el uso general de plataformas digitales, las personas con bajo uso reportan menor utilización de blogs o foros (sólo 25% declara usarlos con frecuencia o mucha frecuencia), mientras que entre quienes usan plataformas con mayor frecuencia esta cifra asciende a 45%. En la misma línea, el uso de buscadores como Google es mayor entre quienes usan plataformas frecuentemente (78%) en comparación con el 61% del grupo de bajo uso.

En los sitios especializados, se observa un uso desigual de las distintas fuentes. Las revistas científicas impresas presentan un acceso bajo (media de 1,9 en escala de 1 a 4) en comparación con otros canales, lo que sugiere que cumplen un rol acotado en los repertorios informativos de la ciudadanía. En cambio, los sitios web de instituciones científicas muestran una frecuencia algo mayor (media de 2,3).

Figura F.64

Acceso a información científica por medios especializados muestra total

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Los medios especializados para la comunicación científica son más usados por hombres que por mujeres, así como también por personas de menor edad.

Conversaciones sobre ciencia

Se exploró el intercambio de información científica en espacios interpersonales, tanto digitales como presenciales. El acceso a contenidos sobre ciencia mediante servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram muestra niveles bajos (media de 1,9 en una escala de 1 a 4), lo que sugiere que estos canales no son utilizados de manera habitual para compartir o recibir información científica. En contraste, **las conversaciones cara a cara con familiares, amigos o conocidos presentan una frecuencia considerablemente mayor (media de 2,4), convirtiéndose en una de las vías más activas de circulación informal de conocimiento científico.** Esta diferencia evidencia que, aunque los servicios de mensajería están ampliamente extendidos en la vida cotidiana, el diálogo directo sigue siendo un espacio clave para la discusión y transmisión de temas científicos.

Figura F.65

Acceso a información científica vía conversaciones y servicios de mensajería muestra total

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Al comparar por género, se observa que los hombres declaran una frecuencia ligeramente mayor de conversaciones sobre ciencia tanto en interacciones cara a cara como a través de servicios de mensajería, en comparación con las mujeres.

Figura F.66

Figura F.66 Acceso a información científica: “Ha tenido conversaciones con familiares, amigos o conocidos sobre ciencia” por género

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Al analizar por edad, se observa que los grupos etarios más jóvenes declaran con mayor frecuencia haber tenido conversaciones con familiares y amigos sobre temas relacionados con la ciencia. En el caso de las plataformas de mensajería, las diferencias son menores.

Figura F.68

Figura F.68 Acceso a información científica: “Ha tenido conversaciones con familiares, amigos o conocidos sobre ciencia” por rango de edad

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Al explorar las diferencias por nivel educacional, se observa que las personas con mayor nivel educativo, es decir, con educación universitaria completa o posgrado, declaran una mayor frecuencia de conversaciones con familiares y amigos sobre temas de ciencia. En la misma dirección, estos grupos reportan un mayor acceso a contenidos científicos a través de servicios de mensajería.

Figura F.69

Figura F.69 Acceso a información científica: “Ha tenido conversaciones con familiares, amigos o conocidos sobre ciencia” por nivel educacional

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.70

Acceso a información científica: “Ha accedido a información sobre ciencia a través de servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram” por nivel educacional

De forma consistente, las personas con mayores ingresos también declaran una mayor frecuencia de acceso a información científica mediante conversaciones interpersonales, en comparación con los segmentos de menor ingreso, patrón que se repite en el caso del acceso a contenidos científicos a través de servicios de mensajería.

Figura F.71

Acceso a información científica: “Ha tenido conversaciones con familiares, amigos o conocidos sobre ciencia” por tramo de ingreso del hogar

Figura F.72

Acceso a información científica: “Ha accedido a información sobre ciencia a través de servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram” por tramo de ingreso del hogar

No se observan diferencias en la frecuencia de las conversaciones ni en el acceso a información científica según la zona geográfica de residencia. En cuanto a la situación laboral, se advierte que quienes se encuentran trabajando declaran un mayor acceso a información científica a través de conversaciones interpersonales en comparación con quienes no están trabajando, patrón que se reproduce en el acceso a información científica mediante plataformas de mensajería.

Figura F.73

Acceso a información científica: “Ha tenido conversaciones con familiares, amigos o conocidos sobre ciencia” por situación laboral

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.74

Acceso a información científica: “Ha accedido a información sobre ciencia a través de servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram” por situación laboral

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Según el estado civil, se observan pequeñas diferencias a favor de quienes se encuentran en una relación de pareja, en comparación con quienes están solteros o sin pareja, tanto en la frecuencia de conversaciones sobre temas científicos como en el acceso a información científica a través de servicios de mensajería. Finalmente, como es esperable, un mayor uso de plataformas digitales se asocia con un acceso más frecuente a información científica, tanto mediante conversaciones con personas cercanas como a través de servicios de mensajería.

Figura F.75

Acceso a información científica: “Ha tenido conversaciones con familiares, amigos o conocidos sobre ciencia” por uso de plataformas

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.76

Acceso a información científica: “Ha accedido a información sobre ciencia a través de servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram” por uso de plataformas

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Espacios presenciales o interactivos

En cuanto a la participación en actividades científicas presenciales y otros espacios interactivos de divulgación, los niveles de acceso resultan más bien bajos a moderados. **La asistencia a charlas, seminarios o talleres es la menos frecuente (media de 1,7 en una escala de 1 a 4), mientras que la visita a museos o exposiciones (media de 2,1), zoológicos, acuarios o jardines botánicos (2,1) y la lectura de libros sobre ciencia (2,1) muestran valores ligeramente superiores.** Se advierte una variabilidad importante en la participación, lo que refleja que estos espacios son utilizados de manera desigual y, en muchos casos, esporádica para acercarse a la ciencia.

Figura F.77

Acceso a información científica mediante actividades presenciales o interactivas muestra total

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Al explorar las diferencias por género, casi no se advierten variaciones entre hombres y mujeres en la participación en actividades presenciales o interactivas vinculadas a la ciencia, con la sola excepción de la lectura de libros. En este caso, un 34% de los hombres declara haber leído libros sobre ciencia de manera frecuente o muy frecuente, en comparación con un 27% de las mujeres. Al analizar las diferencias etarias, en cambio, se observan distancias más marcadas: los segmentos de menor edad, en comparación con los de mayor edad, declaran en mayor medida haber asistido a charlas, seminarios o talleres sobre ciencia, así como haber visitado museos y exposiciones, zoológicos, acuarios o jardines botánicos. Asimismo, estos grupos reportan con mayor frecuencia la lectura de libros sobre temas científicos.

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.78

Acceso a información científica: “Ha participado en charlas, seminarios o talleres sobre ciencia” por rango de edad

Figura F.79

Acceso a información científica: “Ha visitado museos o exposiciones sobre ciencia” por rango de edad

Figura F.80

Acceso a información científica: “Ha visitado zoológicos, acuarios o jardines botánicos” por rango de edad

Figura F.81

Acceso a información científica: “Ha leído libros sobre ciencia” por rango de edad

El nivel educacional también se asocia con una mayor participación en actividades presenciales o interactivas relacionadas con la ciencia. En el caso del nivel de ingreso, asimismo, se observan diferencias que, si bien no siempre son muy marcadas, resultan relevantes: por ejemplo, en la participación en charlas, seminarios o talleres las brechas son marginales, mientras que en las visitas a museos, exposiciones, zoológicos, acuarios y jardines botánicos las diferencias se presentan de manera algo más pronunciada.

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.82

Acceso a información científica: “Ha participado en charlas, seminarios o talleres sobre ciencia” por nivel educacional

Figura F.83

Acceso a información científica: “Ha visitado museos o exposiciones sobre ciencia” por nivel educacional

Figura F.84

Acceso a información científica: “Ha visitado zoológicos, acuarios o jardines botánicos” por nivel educacional

Figura F.85

Acceso a información científica: “Ha leído libros sobre ciencia” por nivel educacional

Figura F.86

Acceso a información científica: “Ha participado en charlas, seminarios o talleres sobre ciencia” por tramo de ingreso del hogar

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.87

Acceso a información científica: “Ha visitado museos o exposiciones sobre ciencia” por tramo de ingreso del hogar

Figura F.88

Acceso a información científica: “Ha visitado zoológicos, acuarios o jardines botánicos” por tramo de ingreso del hogar

Figura F.89

Acceso a información científica: “Ha leído libros sobre ciencia” por tramo de ingreso del hogar

Al explorar las diferencias por zona geográfica, se observa que **las personas residentes en la zona sur declaran en menor medida su participación en actividades científicas presenciales, como la asistencia a charlas, seminarios o talleres, en comparación con quienes residen en el norte del país y en la Región Metropolitana.** Esta misma tendencia se repite en la visita a museos o exposiciones científicas, así como a zoológicos, acuarios y jardines botánicos. En el caso de la lectura de libros sobre ciencia, en cambio, las diferencias territoriales se muestran más acotadas.

Figura F.90

Acceso a información científica: “Ha participado en charlas, seminarios o talleres sobre ciencia” por zona geográfica de residencia

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.91

Acceso a información científica: “Ha visitado museos o exposiciones sobre ciencia” por zona geográfica de residencia

Figura F.92

Acceso a información científica: “Ha visitado zoológicos, acuarios o jardines botánicos” por zona geográfica de residencia

Al analizar las diferencias según situación laboral, se observa que las personas que se encuentran trabajando presentan una mayor probabilidad de reportar una participación frecuente en actividades como charlas, seminarios o talleres sobre ciencia, así como en la visita a museos y exposiciones científicas, zoológicos, acuarios y jardines botánicos. Esta asociación también se manifiesta, aunque de manera más tenue, en la lectura de libros sobre ciencia. En contraste, el estado civil no parece incidir en la participación en charlas o actividades formativas; sin embargo, quienes se encuentran en una relación de pareja muestran mayores probabilidades de haber visitado museos, exposiciones y espacios científicos de divulgación, mientras que las diferencias entre personas con y sin pareja en la lectura de libros sobre ciencia resultan más bien acotadas.

Finalmente, y de manera particularmente llamativa, **un alto uso de plataformas digitales se asocia con una mayor frecuencia de participación en actividades presenciales o interactivas relacionadas con la ciencia, tales como la asistencia a charlas, seminarios o talleres, la visita a museos y exposiciones científicas, así como a zoológicos, acuarios o jardines botánicos.** Esta asociación también se observa, aunque en menor medida, en la lectura de libros sobre temas científicos. La valoración del patrimonio científico constituye una dimensión clave para

Figura F.93

Acceso a información científica: “Ha participado en charlas, seminarios o talleres sobre ciencia” por uso de plataformas

Figura F.94

Acceso a información científica: “Ha visitado museos o exposiciones sobre ciencia” por uso de plataformas

Figura F.95

Acceso a información científica: “Ha visitado zoológicos, acuarios o jardines botánicos” por uso de plataformas

Simbología: ■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura F.96

Acceso a información científica: “Ha leído libros sobre ciencia” por uso de plataformas

■ Frecuente o muy frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

IDENTIFICACIÓN CON EL PATRIMONIO CIENTÍFICO

Si bien la ciencia ocupa un lugar significativo en la identidad colectiva, persisten desafíos importantes en términos de visibilización territorial, apropiación local e identificación cotidiana con la actividad científica.

comprender la relación que las sociedades establecen con la ciencia, en tanto permite situarla no sólo como un motor de desarrollo o innovación, sino también como parte del acervo cultural, histórico y simbólico de un país. Entendido de este modo, el patrimonio científico contribuye a la construcción de identidades colectivas, al reconocimiento de trayectorias y actores relevantes, y a la transmisión intergeneracional del conocimiento. **En el marco de este proyecto, exploramos esta dimensión a partir de un conjunto de afirmaciones orientadas a captar el grado en que las personas reconocen la ciencia como parte de la historia y la cultura nacional, expresan orgullo e identificación con quienes han contribuido a su desarrollo, e incorporan**

los logros científicos, tanto a nivel nacional como local, en su comprensión de lo que define a Chile como sociedad. Este enfoque permite ir más allá de indicadores tradicionales de interés o confianza, ofreciendo una mirada más amplia sobre la apropiación simbólica y cultural de la ciencia por parte de la ciudadanía.

En conjunto, los resultados muestran una alta valoración simbólica de la ciencia como parte de la identidad cultural y nacional en Chile. En todos los enunciados de alcance nacional predomina ampliamente el acuerdo, con niveles que oscilan entre cerca de siete y más de ocho de cada diez personas. Destaca especialmente el consenso en torno a la idea de que la ciencia chilena debería enseñarse como parte del legado cultural nacional, así como el orgullo por los aportes científicos realizados en el país, lo que sugiere que la ciencia es reconocida más allá de su utilidad instrumental, sino también como un componente relevante de la historia, la cultura y aquello que hace único a Chile como sociedad.

Sin embargo, este reconocimiento se vuelve más débil cuando la referencia se desplaza

al nivel local o territorial. El enunciado sobre el conocimiento de aportes científicos relevantes en la propia región o ciudad presenta el mayor nivel de desacuerdo relativo del conjunto, lo que indica una brecha entre la valoración abstracta y nacional de la ciencia y el conocimiento concreto de sus expresiones cercanas. Esta tensión sugiere que, aun cuando la ciencia ocupa un lugar significativo en la identidad colectiva, persisten desafíos importantes en términos de visibilización territorial, apropiación local e identificación cotidiana con la actividad científica, aspectos clave para fortalecer una relación más cercana y equitativa entre ciencia y ciudadanía.

En los últimos años, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) ha

Figura G.1

Identificación con el patrimonio científico nacional muestra total

TEMAS PRIORITARIOS EN CIENCIA

impulsado un giro estratégico hacia una mirada territorial de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación (CTCI). **Este enfoque busca reconocer que los desafíos y oportunidades del desarrollo científico no son homogéneos a lo largo del país, y que las políticas científicas deben atender las particularidades sociales, económicas y ambientales de cada territorio.** En esta línea, ANID ha promovido iniciativas orientadas a fortalecer la articulación del ecosistema local de CTCI y a orientar la investigación hacia problemáticas relevantes para cada región.

La exploración de las áreas científicas prioritarias para las personas en Chile muestra una priorización ciudadana fuertemente orientada hacia los desafíos ambientales, climáticos y energéticos, en sintonía con debates globales.

A partir de este trabajo, ANID definió áreas estratégicas macrozonales, que sintetizan los desafíos más relevantes para orientar la inversión y el impulso a la investigación a nivel nacional.

Sobre esta base, la encuesta incluyó una pregunta en formato de lista cerrada, construida a partir de estas 12 áreas estratégicas. A cada persona se le pidió seleccionar hasta tres áreas que, a su juicio, deberían ser prioritarias para el desarrollo científico en Chile. La instrucción permitía elegir menos de tres, de modo que la selección reflejara de manera auténtica las prioridades percibidas por cada participante.

Los resultados permiten observar cómo la ciudadanía ordena estas áreas estratégicas y cuáles considera más urgentes para orientar la investigación científica en el país.

En primer lugar, Energías renovables destaca como la opción más priorizada, seleccionada por un 15% de la muestra. Le sigue Reducción de la contaminación y promoción de energías limpias, con un 14%, evidenciando que los temas energéticos y ambientales ocupan un lugar central en las preocupaciones ciudadanas.

En un segundo nivel se ubican áreas vinculadas a riesgos y cambio climático: Prevención de riesgos y desastres (10%), Adaptación al cambio climático (9%) y Recursos hídricos (9%). Estos resultados sugieren un reconocimiento claro de los desafíos climáticos y de la crisis hídrica que afecta al país.

Posteriormente aparecen áreas asociadas a la sostenibilidad territorial y productiva: Cuidado del entorno rural y forestal (8%), Producción de alimentos sustentables (8%) y Agricultura sostenible (8%). Estas prioridades reflejan una valoración consistente del equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental.

Más abajo en la priorización, un 7% selecciona Protección de la biodiversidad, mientras que Educación basada en evidencia alcanza un 6%, lo que indica que, si bien siguen siendo áreas relevantes, se perciben como menos urgentes que los desafíos ambientales.

Finalmente, Agricultura en condiciones extremas y Convivencia intercultural y fortalecimiento social son seleccionadas por un 4% de la muestra cada una. Aunque obtienen menor apoyo, ambas representan desafíos estratégicos para la cohesión territorial y social, especialmente en un país con alta diversidad cultural y geográfica.

En conjunto, estos resultados muestran una priorización ciudadana fuertemente orientada hacia los desafíos ambientales, climáticos y energéticos, en sintonía con debates globales y con las definiciones estratégicas establecidas por ANID.

Figura G.2

Prioridades ciudadanas en áreas estratégicas de investigación muestra total

* Porcentaje obtenido sobre un total de 5.315 menciones. Cada participante podía marcar hasta 3 categorías.

Considerando que estas áreas estratégicas tienen un fuerte carácter macrozonal, exploramos si existían diferencias entre residentes de distintas zonas geográficas en cuanto a las áreas consideradas más prioritarias. **Los resultados revelan que en ninguna de las 12 áreas se observan diferencias entre las personas que residen en la zona norte, sur o la Región Metropolitana. Esto sugiere que las prioridades se configuran a nivel nacional, pero también evidencia que no existe una identificación macrozonal específica con las áreas de desarrollo prioritario.**

En ese sentido, se advierte una oportunidad para fortalecer la identificación regional con los temas científicos más relevantes para cada territorio, reforzando el vínculo entre ciencia y desarrollo local.

2

Grupos focales en tres regiones

ESTUDIO CUALITATIVO

La etapa cualitativa del proyecto *Percepciones y Hábitos de Consumo de Información de Ciencia en Chile: Conectando Audiencias con el Patrimonio Científico Nacional y Regional*, tuvo como propósito comprender de qué manera la identificación con el patrimonio científico, tanto nacional como regional, influye en la percepción de la ciencia y en el consumo de información científica. Para ello, realizamos grupos focales en tres regiones clave: Antofagasta, Magallanes y Metropolitana. Estas conversaciones permitieron profundizar en cómo las personas interpretan el patrimonio científico de sus territorios, cuál es su nivel de interés por la ciencia y cómo valoran los laboratorios naturales que caracterizan a sus localidades.

La elección de estas regiones no fue casual. **Antofagasta concentra un patrimonio científico excepcional, reconocido internacionalmente por su presencia astronómica y por sus ecosistemas únicos vinculados a salares, mar y desierto. Magallanes, la región más austral del país, alberga el patrimonio antártico, un laboratorio natural donde la investigación científica desempeña un rol protagónico.** La Región Metropolitana, por su parte, ofrece una perspectiva centralizada de la producción científica del país, al concentrar la mayor cantidad de instituciones generadoras de conocimiento y de investigadores e investigadoras.

En conjunto, estas regiones permiten captar miradas diversas y estratégicas sobre la relación entre territorio, identidad científica y acceso a la información, fortaleciendo así la comprensión de los factores socioculturales que inciden en el compromiso público con la ciencia.

2.1

Caracterización de la muestra

La muestra cualitativa estuvo compuesta por 50 participantes distribuidos en seis grupos focales de entre 7 y 10 personas. Tal como se detalla en las fichas de caracterización de la muestra, en cada región se realizaron dos grupos: uno integrado por personas con estudios de posgrado o trayectoria educativa prolongada y otro conformado por participantes con formación técnica o trayectoria educativa breve. Esta segmentación permitió reunir a personas con niveles educativos similares, favoreciendo un ambiente de confianza y una conversación más fluida y comparable al interior de los grupos.

Antes de la selección final, quienes fueron invitados a participar completaron un breve cuestionario que permitió equilibrar a los grupos en términos de género, nivel educativo y rango etario. Este cuestionario, enviado por correo electrónico, solicitó información sobre nombre, edad, ciudad de residencia, género, nivel educativo alcanzado (básica, media, técnica, universitaria o posgrado), área de estudios (ciencias sociales, artes y humanidades, ciencias naturales y exactas, ingeniería y tecnología, salud y medicina, educación u otra) y nivel de familiaridad con la ciencia y la tecnología.

Las personas seleccionadas firmaron un consentimiento informado aprobado por la institución beneficiaria del proyecto antes de participar en el grupo focal. Como ocurre en estudios cualitativos, algunos grupos quedaron con una proporción mayor de hombres o de mujeres, situación que no comprometió la validez de los resultados.

Cada grupo focal fue moderado presencialmente por un integrante del equipo de investigación en una sala cerrada y tuvo una duración aproximada de 60 minutos. Se aplicó el criterio de saturación para determinar la suficiencia de la información, dada la reiteración de patrones discursivos, y se fortaleció la validez del análisis mediante triangulación entre tres investigadores que analizaron los datos de manera simultánea.

FICHA 1: CARACTERIZACIÓN MUESTRA CUALITATIVA

Macrozona Norte

📍 Antofagasta

Grupo 1

Estudios de postgrado
o trayectoria educativa prolongada

PARTICIPANTES

Total: 10

Mujeres: 4

Hombres: 6

EDAD

PROMEDIO

39,7 Años

PROMEDIO VIVIENDO

EN SU LOCALIDAD

30,9 Años

OCUPACIONES

Geología, análisis de proyectos, periodismo, astronomía, persona jubilada, estudios de postgrado, profesional independiente, odontología, investigación académica.

ÁREAS DE ESTUDIO

- Ciencias naturales y exactas
- Ingeniería y tecnología
- Ciencias sociales
- Artes y humanidades
- Salud y medicina

Grupo 2

Estudios técnicos
o trayectoria educativa breve

PARTICIPANTES

Total: 8

Mujeres: 2

Hombres: 6

EDAD

PROMEDIO

31,6 Años

PROMEDIO VIVIENDO

EN SU LOCALIDAD

32 Años

OCUPACIONES

Estudios de pregrado, turismo, periodismo, actuación, educación, profesional independiente, persona jubilada.

ÁREAS DE ESTUDIO

- Ciencias naturales y exactas
- Ciencias sociales
- Artes y humanidades
- Administración y Comercio

Foto de Gonzalo Kenny en Unsplash

FICHA 2: CARACTERIZACIÓN MUESTRA CUALITATIVA

Macrozona Centro Norte

📍 Santiago

Grupo 1

Estudios de postgrado
o trayectoria educativa prolongada

PARTICIPANTES

Total: 7

Mujeres: 2 Hombres: 5

EDAD PROMEDIO PROMEDIO VIVIENDO EN SU LOCALIDAD

33,4 Años **28,6** Años

OCUPACIONES

Estudios de postgrado, docencia, farmacéutica, investigación académica.

ÁREAS DE ESTUDIO

- Ciencias naturales y exactas
- Ciencias sociales
- Artes y humanidades
- Salud y medicina

Grupo 2

Estudios técnicos
o trayectoria educativa breve

PARTICIPANTES

Total: 9

Mujeres: 5 Hombres: 4

EDAD PROMEDIO PROMEDIO VIVIENDO EN SU LOCALIDAD

33,4 Años **25,11** Años

OCUPACIONES

Profesional independiente, persona jubilada, profesional dependiente, estudios de pregrado, audiovisual, gastronomía, empresa.

ÁREAS DE ESTUDIO

- Educación media
- Ciberseguridad
- Ciencias sociales

Foto de Jesus Fernandez en Unsplash

FICHA 3: CARACTERIZACIÓN MUESTRA CUALITATIVA

Macrozona Austral

📍 Punta Arenas

Grupo 1

Estudios de postgrado
o trayectoria educativa prolongada

PARTICIPANTES

Total: 7

Mujeres: 2 Hombres: 5

EDAD PROMEDIO PROMEDIO VIVIENDO EN SU LOCALIDAD

33,4 Años **28,6** Años

OCUPACIONES

Estudios de postgrado, docencia, farmacéutica, investigación académica.

ÁREAS DE ESTUDIO

- Ciencias naturales y exactas
- Ciencias sociales
- Artes y humanidades
- Salud y medicina

Grupo 2

Estudios técnicos
o trayectoria educativa breve

PARTICIPANTES

Total: 9

Mujeres: 5 Hombres: 4

EDAD PROMEDIO PROMEDIO VIVIENDO EN SU LOCALIDAD

33,4 Años **25,11** Años

OCUPACIONES

Profesional independiente, persona jubilada, profesional dependiente, estudios de pregrado, audiovisual, gastronomía, empresa.

ÁREAS DE ESTUDIO

- Educación media
- Ciberseguridad
- Ciencias sociales

Foto de Gustavo Sánchez en Unsplash

2.2

Procedimiento de análisis

Para el análisis de los datos se siguió el modelo de Braun y Clarke (2012), aplicando sus etapas centrales para el análisis cualitativo: familiarización con los datos, generación de códigos, identificación de temas, definición y nombramiento de dichos temas, y elaboración del informe final.

En una primera etapa, las respuestas se organizaron conforme al protocolo de preguntas que estructuró cada grupo de discusión, el cual contemplaba cuatro dimensiones, tal como se muestra en la Figura H.1. Posteriormente, se utilizó un libro de códigos elaborado a partir de los conceptos que orientaron el estudio, lo que permitió realizar una codificación descriptiva mediante categorías tanto deductivas como inductivas.

Finalmente, se desarrolló un análisis descriptivo sobre la base de la categorización realizada en paralelo por tres investigadores, lo que contribuyó a reforzar la consistencia y confiabilidad del proceso analítico.

Figura H.1

Dimensiones de pauta de preguntas para grupos de discusión

1. Identificación con el patrimonio local

2. Interés y valoración por la ciencia

3. Valoración del patrimonio científico

4. Hábitos de consumo de información científica

2.3

Principales resultados del estudio cualitativo

Esta sección presenta los principales hallazgos cualitativos en torno a la relación entre territorio, patrimonio científico e interés por la ciencia. La información se organiza en tres apartados que permiten comprender, paso a paso, cómo las y los participantes interpretan su entorno y cómo ese contexto influye en sus percepciones.

En primer lugar, se aborda la identificación con el patrimonio local. Luego, se examinan las formas en que las personas expresan su interés y valoración por la ciencia. Finalmente, se analizan los hábitos y medios de consumo de información científica, considerando las fortalezas y limitaciones percibidas en la cobertura mediática y en las plataformas disponibles.

IDENTIFICACIÓN CON EL PATRIMONIO LOCAL

En relación con la identificación con el patrimonio regional, **se observa una diferenciación marcada en la manera en que las y los participantes valoran las potencialidades y limitaciones de sus territorios locales.** En Antofagasta, las percepciones positivas se vinculan principalmente con los cielos limpios, la disponibilidad de energía solar y la presencia de plantas desaladoras; también destacan la multiculturalidad como un rasgo distintivo de la región. En Punta Arenas, además de los cielos despejados, se mencionan el turismo, el fuerte sentido de independencia y la estrecha relación con la naturaleza. En Santiago, por su parte, los participantes resaltan el acceso a una mayor diversidad de servicios, junto con las ventajas asociadas a la geografía, la urbanización y la ubicación estratégica de la ciudad.

Estas percepciones permiten comprender cómo cada territorio configura oportunidades y desafíos particulares que influyen en la manera en que sus habitantes se relacionan con la ciencia y el entorno que los rodea.

“

“...por el hecho de tener cielos limpios y también de tener un gran espacio en el desierto de Atacama, recibimos una radiación solar que es muy importante y que en algunos aspectos es muy fundamental para el desarrollo de energías limpias como la solar y creo que eso es una región que nos distingue del resto de las zonas del país...”

Hombre, Antofagasta, Grupo 1

“El tiempo, por ejemplo, cómo la gente se toma el tiempo acá, las horas de almuerzo, la tranquilidad, el no correr, incluso cómo hablar, uno acá que viene de fuera, sobre todo de Santiago ve que hay muchas cosas distintas al resto de Chile, pero que acá está muy normalizada...”

Hombre, Punta Arenas, Grupo 1

“Por ejemplo, hay muchas personas que prefieren quedarse acá en Santiago por el tema de los servicios, que en otra región o en otras localidades”

Mujer, Santiago, Grupo 1

En cuanto a las complejidades de habitar las regiones de Antofagasta y Magallanes, existe consenso en que el centralismo genera una fuerte sensación de distancia y lejanía. A ello se suman problemáticas locales: en Antofagasta se menciona la exposición a contaminantes, mientras que en Punta Arenas preocupa la presencia de basura y la contaminación asociada. Además, Antofagasta es percibida como una ciudad con población flotante, donde muchas personas llegan solo por motivos laborales y no se establecen de manera permanente, lo que dificulta el desarrollo de un sentido de pertenencia y contribuye a una sensación de pérdida de identidad que no se observa con la misma intensidad en Magallanes. En Santiago, por su parte, las complejidades se relacionan con el ritmo acelerado de vida, la segregación urbana, el ruido y la contaminación ambiental; los participantes de esta región reconocen, sin embargo, la gran ventaja que supone vivir en la capital.

“La sombra del centralismo es transversal a todo Chile, es una sombra pesada que cae sobre todo el país...”

Hombre, Antofagasta, Grupo 2

“...hay temas culturales y de la idiosincrasia magallánica que son bien particulares, no sé cuántos habrán nacido acá, pero esta sensación como de aislamiento es algo constante, más allá que tú seas de acá o no, el estar aislado en el fondo eso de la centralización no sólo se vive a nivel país, sino a nivel región todo se concentra en Punta Arenas”

Mujer, Punta Arenas, Grupo 1

“...tratar de evitar las cosas negativas de la ciudad, como que es demasiado rápida, demasiado estrés, contaminación, etc., pero ahora que lo pienso quizás sea porque son personas más jóvenes y no requieren tanta asistencia médica, quizás o no tienen complicaciones que solo pueden suplir si viven en la ciudad”

Hombre, Santiago, Grupo 1

En relación con la valoración local y nacional del patrimonio científico, tanto en Antofagasta como en Punta Arenas existe consenso en que los medios de comunicación suelen invisibilizar este patrimonio y reproducir una mirada centralista. No obstante, en Antofagasta la postura es más crítica, especialmente frente a la falta de protección del patrimonio científico, algo que se atribuye al desconocimiento ciudadano sobre las potencialidades de la región y a un sentido de pertenencia menos arraigado.

INTERÉS Y VALORACIÓN POR LA CIENCIA

En cuanto al interés y la valoración por la ciencia, los hallazgos revelan percepciones diversas que se nutren de las experiencias de infancia y de los recorridos de vida de las y los participantes. **En Antofagasta y Punta Arenas, la ciencia aparece fuertemente asociada a sus laboratorios naturales, específicamente por el contacto con la naturaleza. En las tres regiones se reconoce la presencia científica en el sector productivo y en las universidades a través de la investigación y la divulgación, entendidas desde una mirada interdisciplinaria.**

Esta reflexión también abre una crítica transversal, especialmente pronunciada en la Región Metropolitana, respecto de la baja inversión en ciencia y tecnología que se reconoce en el país. A ello se suma una percepción de distancia entre la ciencia y la ciudadanía, junto a la sensación de que los medios de comunicación ofrecen escaso espacio para estos temas, dificultando su visibilidad e impacto social.

“

“Somos de extremos aquí en la región en todo sentido y eso es una focalización de estudio en todo sentido, tanto de naturaleza, tanto de los mismos recursos naturales [...] acá tenemos la radiación más alta a nivel global, tenemos lo que es el tema de los Litios, los salares, tantas cosas que se debiesen investigar y que son de interés global [...] nosotros tenemos el 26% de lo que es la generación de energía, de energías limpias, nosotros abarcamos el 26% de la producción a nivel nacional y nos damos el lujo...”

Hombre, Antofagasta, Grupo 1

“Creo que en Chile hay muy poca inversión [para] la ciencia y también en la divulgación de la misma, de parte del Estado sobre todo y también de los privados”

Hombre, Santiago, Grupo 1

“Yo la vincularía con el tema de la educación, súper importante porque si estamos hablando que hay falta de conocimiento del territorio, también lo hay desde el punto de vista científico ... El tema de educación es súper importante, porque si estamos pensando que hay falta de interés de conocer el territorio también es porque no se difunde mucho, no se trabaja con todos los sectores y particularmente con los estudiantes...”

Mujer, Punta Arenas, Grupo 2

En relación con el aporte de la ciencia local al desarrollo del país, en Antofagasta se identifican como principales fortalezas el sector minero, la astronomía y la formación de capital humano avanzado. En Punta Arenas, en cambio, la vinculación científica se asocia al monitoreo del cambio climático, la conservación ambiental y se destaca el rol protagónico del Instituto Antártico Chileno (INACH).

“

“Magallanes como foco científico tiene una relevancia especial, independiente que es centralista y que las decisiones se toman allá, que los recursos me imagino que eso”.

Mujer, Punta Arenas, Grupo 2

“La Astronomía también. Recién dijeron Paranal y también está ALMA, o sea hay harto que se puede vincular con alguna industria, si finalmente eso va cayendo para el resto y las condiciones que tenemos acá en la región, o sea para hacer minería o para que sea eficiente necesita aplicar harta tecnología, sino sería imposible poder hacer algún proceso acá”.

Hombre, Antofagasta, Grupo 1

“Grandes empresas sobre todo, han abierto una posibilidad para que las universidades puedan hacer prototipos directos. Por ejemplo, me tocó ir a SQM la semana pasada al salar y hay un galpón de tecnología que están probando y mucho

de eso lo están haciendo [...] con el Centro del Litio de la UCN (Universidad Católica del Norte) y ahí los tesisistas pueden hacer directamente...”.

Hombre, Antofagasta, Grupo 1

En cuanto a las barreras para la valoración de la ciencia, en Antofagasta y Punta Arenas se mencionan las grandes distancias entre grandes ciudades, los problemas de conectividad y la desigualdad en el acceso a recursos. En Antofagasta, además, se destaca la ausencia de turismo científico como una oportunidad desaprovechada, mientras que en Magallanes el turismo es reconocido como una fortaleza que puede potenciar el reconocimiento del patrimonio científico local.

La visión más crítica provino de la Región Metropolitana, donde los participantes señalaron con mayor énfasis la falta de espacios dedicados a la ciencia en los medios de comunicación, a los que calificaron como centralistas y, en algunos casos, como elitistas. De manera transversal, emergió también el consenso de que los científicos disponen de poco tiempo para divulgar, que persisten prejuicios sociales hacia la ciencia y que la inversión estatal en esta área resulta insuficiente.

“

“No hay inversión del estado en la divulgación y tampoco en la construcción de ciencia y tampoco se ve reflejado en el esquema productivo nacional. Como que Chile exporta cobre, salmón, quizás vinos, y otras cosas más, pero no se ve la ciencia reflejada en un producto, no sé en algo chico, no sé en un auto...”

Hombre, Santiago, Grupo 2

“Entonces pienso que la comunicación está fallando en ese aspecto, porque solamente se comunican cuando hay un programa televisivo ¿cierto? Porque ahora casi no se ve. Me acuerdo de antes, muchos años antes, años atrás, se hacían programas de medicina, programas de funcionamiento de las máquinas, etc., pero ahora no vemos eso... solamente pura tecnología que viene de afuera”.

Mujer, Santiago, Grupo 2

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CIENTÍFICO

Entre los elementos que fortalecen la valoración del patrimonio científico destacan, de manera transversal, los espacios de innovación y la comprensión del territorio como un lugar de generación de conocimiento. **En Antofagasta esta valoración se asocia además al patrimonio ancestral, a la inspiración que ofrece el entorno natural y al rol de la minería como motor de desarrollo.** Las y los participantes también subrayan la importancia de la educación y de los museos como espacios clave para acercar el patrimonio científico a la comunidad.

“

“Estamos trabajando con artistas, que quieren impulsar este tema de cuidar el patrimonio de la región y no sólo divulgarlo tipo en colegios, distintas poblaciones, para que la gente sepa lo que tiene la región, porque al final es de ellos”

Mujer, Punta Arenas, Grupo 1

“...yo siento que por ejemplo, con respecto a los museos y a los espacios tangibles como edificios y patrimonio, también están un poco cerrados... como que están pasando cosas también como cerradas en ciertos grupos, si voy al MAC (Museo de Arte Contemporáneo) voy a ver ciertas exposiciones, si voy al Museo de Bellas Artes también voy a ver cierto tipo de exposiciones... no están como abiertos a la comunidad más que el día del patrimonio o, quizás, nos acercamos en esos días y en otros momentos”.

Mujer, Santiago, Grupo 2

Las y los participantes identificaron diversas dificultades para que los hallazgos científicos locales tengan mayor alcance académico. **Entre ellas destacan el bajo impacto asociado al centralismo y el escaso interés de los medios de comunicación en visibilizar estos temas.** Esta percepción fue recurrente en todas las regiones y apareció con especial fuerza incluso en los grupos focales de la Región Metropolitana, donde la producción científica es vista como algo que circula principalmente dentro del ámbito académico y que no logra permear a la población general.

“

“...creo que de la parte paleontológica es muy interesante que ese material queda en la región, un gran valor más interesante aún, porque en Chile la ley aún no permite eso, la ley permite que ese material paleontológico tiene que ir a Santiago, la parte centralista del país pero hay gente que está trabajando, quizás, para poder mantener el material de mayor valor”

Mujer, Punta Arenas, Grupo 1

“A la comunicación le está faltando ese aspecto de intentar enamorar a la gente, de que pueda entender que eso también es ciencia, que le pertenece, que es un patrimonio”

Mujer, Santiago, Grupo 2

“En muchos casos siento que la gente que produce conocimiento en esos espacios, o que pública en esos espacios, como los museos es para ciertos nichos, ciertos grupos de personas muy cerrados. Entonces a veces también lo que se publica no tiene relación con lo que la gente ve y tiene que ver con alguien que viene de afuera...”

Hombre, Santiago, Grupo 2

HÁBITOS DE CONSUMO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Esta sección examina cómo las y los participantes perciben el tratamiento de la ciencia en los medios de comunicación y qué efectos atribuyen a esas prácticas en la comprensión pública de la ciencia. A partir de las discusiones en los grupos focales, emergen diagnósticos consistentes sobre la calidad, el enfoque y las limitaciones de la cobertura mediática, así como de las oportunidades y desafíos que presentan los distintos formatos y plataformas para acercar la ciencia a la ciudadanía.

TRATAMIENTO DE LA CIENCIA EN LOS MEDIOS

Según las y los participantes, la cobertura actual de los temas científicos en los medios de comunicación presenta importantes debilidades. **Existe una percepción transversal de sensacionalismo en los medios tradicionales, junto con menciones a la manipulación de la información y a la falta de rigurosidad en la cobertura de noticias, lo que contribuye directamente a la desinformación.** Esta mirada crítica se repite en las tres regiones estudiadas y refleja una profunda desconfianza hacia los medios a nivel nacional.

A ello se suma la percepción de una insuficiente formación en periodismo científico, considerada tanto una debilidad como una necesidad urgente. Para quienes participaron en los grupos focales, esta carencia se relaciona con la falta de espacios dedicados a la ciencia en los medios y con la desconfianza que el propio mundo científico manifiesta hacia el periodismo. **En Antofagasta, el consenso es que las noticias se concentran en la minería en tanto sector económico, lo que invisibiliza otras áreas del conocimiento. En Punta Arenas, en cambio, la evaluación es algo más conciliadora, destacándose la disposición del periodismo local a cubrir temas científicos pese a sus limitaciones.**

“

“...pero no hay periodismo científico, ese es el problema. Porque si hubiera periodismo científico los científicos no les darían miedo, dar entrevistas”

Mujer, Antofagasta, Grupo 1

“...yo soy de esos periodistas que lidian todo el tiempo con los medios tratando de publicar cosas que tengan relación, en mi caso, con el arte y la ciencia y eso que lo hago desde la universidad, cuando lo hago solo ahí sí que no hay ninguna posibilidad de entrar. Entonces, ahí el problema creo que no son tantos los periodistas, sino que los editores y los dueños de los medios de comunicación que tenemos aquí...”

Hombre, Punta Arenas, Grupo 2

“...el único espacio propiamente tal establecido en un medio local, es el suplemento de ciencia de la Prensa Austral y que depende en gran medida digamos del trabajo de periodistas que están dentro de instituciones, que les envían el material. No es que no hagan nada en la prensa me entiendes, pero no es que tengan reporteros dedicados todo el tiempo, ese al tema. Entonces aquí es importante la intermediación entre el medio de comunicación y el medio científico, rol que cumplen los periodistas”

Hombre, Punta Arenas, Grupo 2

Asimismo, **las y los participantes insisten en caracterizar a los medios de comunicación como profundamente centralistas. Este diagnóstico abre una reflexión sobre la precariedad que enfrentan los medios locales, especialmente en las regiones, donde la falta de recursos limita la capacidad de cubrir y visibilizar temas científicos.** En la Región Metropolitana, donde la atención se dirige principalmente a los medios nacionales, la crítica se centra en que la ciencia es percibida como poco rentable o simplemente como un contenido al que se dedica escaso espacio. A ello se suma la percepción de que la producción científica permanece encerrada en el ámbito académico, sin llegar de manera efectiva a la ciudadanía.

“

“El reportero es multipropósito, o sea no podemos esperar que la realidad local vamos a tener periodistas tan especializados, eso es difícil por la realidad de los medios locales [...] A lo mejor lo que a mí me faltaría, es como traducir eso para que sea interesante para todo el público, el suplemento ciencia es un súper buen suplemento, pero lo leen los que son súper enfocados en la temática, no lo va a leer la persona común y corriente, pasó por el titular y la bajada y no llegó más allá”

Mujer, Punta Arenas, Grupo 2

“...porque quizás es poco rentable, hay otros productos televisivos que venden más que la divulgación científica... Quizás a veces se divulgue este tema como la ciencia o el conocimiento científico relacionado con el área de la tierra, del trabajo de la tierra, de los animales, como del punto de vista de conociendo el sur de Chile, así como patrimonial, pero no así como científicamente qué pasa aquí, no veo mucho de eso en los medios”.

Hombre, Santiago, Grupo 2

“...acá en Santiago y sin embargo, el conocimiento pareciera ser que se queda dentro de la academia y si hacemos el paralelo por ejemplo, de lo que pasa en regiones, pienso que es todo lo contrario, o sea hay muchos proyectos que es cómo caracterizar de la flora, estoy inventando de Valdivia, de Puerto Montt”

Hombre, Santiago, Grupo 1

PLATAFORMAS O MEDIOS PARA CONSUMO DE CIENCIA

Para comprender cómo las personas buscan información científica por iniciativa propia, se consultó a las y los participantes sobre sus plataformas y medios de preferencia. Las respuestas permitieron clasificar estos hábitos en cuatro grandes categorías: medios tradicionales (nacionales y locales); plataformas digitales (incluidas redes sociales y sitios especializados); espacios documentales y plataformas interpersonales, tanto presenciales como digitales. De este análisis emergió un patrón claro: YouTube, Instagram y los canales locales destacan como las opciones más valoradas para acceder a contenidos de ciencia y tecnología, tal como se observa en la Figura H.2.

CONTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS AL CONOCIMIENTO DE CIENCIA LOCAL

En cuanto a los espacios que contribuyen efectivamente al conocimiento científico, las y los participantes señalan que la creación de contenidos en plataformas como YouTube ocupa un lugar prioritario, ya que permite acceder a explicaciones claras y a formatos atractivos sin distinción etaria o de nivel formativo. Aunque los programas televisivos y el contenido disponible en plataformas de streaming fueron mencionados con menor frecuencia, igualmente se reconocen como vías relevantes para acercar la ciencia a la comunidad. **TikTok, también, aparece como un espacio con potencial, aunque se advierte la necesidad de contar con mecanismos que permitan verificar la información difundida por influencers.**

Desde Antofagasta surge una reflexión adicional: pese a la valoración crítica hacia la minería en otras dimensiones, las y los participantes reconocen que este sector podría convertirse en un aliado estratégico para financiar la producción de contenidos científicos que rescaten y fortalezcan los laboratorios naturales de la región.

“

“...la falta de financiamiento que tienen algunas emisoras locales [...] no son lo suficiente para poder enfocarse más en la ciencia y se enfocan en cosas más triviales, donde ellos pueden generar utilidades para poder financiar su negocio, en el fondo, la TV es un negocio. Entonces la falta de financiamiento para poder realizar actividades de ciencia, es muy poco o no muchos se preocupan en decir ‘ya yo voy a financiar esto para que la TV ocupe ciertos espacios para poder difundir ciencia, cultural, artes’”

Hombre, Antofagasta, Grupo 2

“

“...Netflix también como que hay hartos documentales de distintas cosas o estos programas como para antes de dormir, que te van explicando, son unos minutos y te van explicando igual como del ciclo del sueño, cositas así, pero de Netflix”

Mujer, Santiago, Grupo 2

También emergió un debate sobre si la ciencia debe presentarse, o no, en formatos entretenidos. **Aunque hubo acuerdo en que los contenidos deben adaptarse a las distintas edades y públicos, persistieron diferencias sobre la forma más adecuada de acercarlos a las audiencias.** Para algunos, las redes sociales son un recurso valioso por su capacidad de captar atención y entretener, siempre que se mantenga un equilibrio entre rigor y accesibilidad para evitar la difusión de información poco confiable. Para otros, en tanto, la ciencia no tiene por qué ser entretenida si su contenido no lo requiere. En este contexto, la interdisciplina vuelve a aparecer como una oportunidad: combinar miradas y lenguajes distintos permitiría generar contenidos más creativos, pertinentes y conectados con las necesidades de las comunidades.

“

“...entonces está todo este concepto que la cultura tiene que ser entretenida, ese lema terrible que usó TVN ‘la cultura entretenida’ ¿Por qué la cultura tiene que ser siempre entretenida? Vamos hablar de la ciencia entretenida, o sea y la ciencia que no entretiene, no es relevante, no es comunicable. Entonces son todas preguntas que me surgen a mi cuando escucho esa interpelación hacia los medios”

Hombre, Punta Arenas, Grupo 2

“Tienen que ser espacios que además de ser cercanos a las personas por edad o tema etario, también como cercano localmente quizás. No sé, estos programas que recorren Chile, porque igual tienen hartos valor, porque al final hacen que la gente se sienta cercana a lo que se está enseñando...”

Hombre, Santiago, Grupo 2

“A mí en lo personal, me gusta mucho estos cruces entre el arte y la ciencia, como exposiciones, cosas así, instalaciones, claro y como que de repente no sé, se ven pocos lugares y no sé, centros culturales en todas las comunas”.

Mujer, Santiago, Grupo 2

2.4

Conclusiones del estudio cualitativo

Los hallazgos cualitativos muestran que **la relación entre territorio, patrimonio científico, interés y valoración por la ciencia está profundamente mediada por las experiencias locales, vivencias personales y por las condiciones socioculturales de cada región.** Antofagasta, Magallanes y Santiago presentan identidades y desafíos propios que influyen en cómo sus habitantes valoran la ciencia, reconocen sus aportes y perciben sus limitaciones. Mientras Antofagasta destaca por su patrimonio astronómico y minero, y Magallanes por su vínculo con la Antártica y la conservación, Santiago se configura como un espacio transversal donde la disponibilidad de servicios y la concentración institucional conviven con tensiones propias del centralismo. Estos territorios, aunque diversos, coinciden en la percepción de que existe distancia entre la ciencia y la ciudadanía, asociada tanto a barreras estructurales como a brechas de información y participación.

En cuanto al consumo de información científica, **los y las participantes manifestaron una mirada crítica hacia el rol de los medios de comunicación, identificando sensacionalismo, centralismo y falta de rigor como elementos que dificultan una conexión más efectiva entre la ciencia y la sociedad.** Antofagasta y Punta Arenas enfatizan en la precariedad de los medios locales como barrera de información constante sobre ciencia en sus regiones, aunque en Magallanes la valoración es mayor hacia el periodismo local. La mirada centralista hacia los medios se manifiesta paradójicamente desde la misma capital, y no desde las otras regiones como podría esperarse.

Plataformas como YouTube e Instagram emergen como espacios relevantes para acceder a la ciencia, aunque con desafíos relacionados a la verificabilidad y calidad del contenido. Se reconoce la necesidad de promover la divulgación, fortalecer el periodismo científico y fomentar enfoques interdisciplinarios que acerquen los conocimientos a las comunidades de manera pertinente, accesible y significativa. En conjunto, estas percepciones ofrecen pistas valiosas para orientar estrategias que promuevan una comunicación más cercana, equitativa y articulada con los territorios.

3

Hallazgos desde la perspectiva del equipo

COLUMNAS

El equipo de este proyecto estuvo conformado por investigadoras e investigadores residentes en distintas zonas del territorio nacional. La directora del proyecto es la doctora Macarena Peña y Lillo, académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, en tanto que la co-directora es la doctora Teresa Vernal, académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello. El equipo en regiones estuvo integrado por la doctora Gladys Hayashida, de la Universidad de Antofagasta, y por el periodista Elías Barticevic, investigador del Instituto Chileno Antártico.

En esta sección, los investigadores ponen en perspectiva los hallazgos clave del estudio para profundizar en su interpretación. La doctora Macarena Peña y Lillo aborda las brechas observadas según nivel socioeconómico; la doctora Teresa Vernal reflexiona sobre la ausencia de los laboratorios naturales en la discusión pública sobre ciencia y desarrollo; la doctora Gladys Hayashida, desde Antofagasta, analiza el aporte del estudio para la promoción de una cultura científica en la sociedad; y el investigador Elías Barticevic, desde Magallanes, se refiere a la cercanía que existe en la región con la ciencia y a cómo esta experiencia podría replicarse en otros territorios, utilizando como insumo los datos generados en este proyecto.

¿La ciencia mejora nuestras vidas?: brechas y oportunidades para la comunicación científica

Macarena Peña y Lillo, PhD
Escuela de Periodismo
Universidad Diego Portales

A través de este proyecto nos hemos dado la oportunidad de comprender con mayor profundidad cómo las personas en Chile se relacionan con la ciencia y con los contenidos científicos. Este estudio va un paso más allá de las encuestas que, por años, nos han permitido saber cuánto valoran los chilenos la ciencia. Hoy podemos mirar desde Chile cuáles son las particularidades de esa relación, cómo consumimos información científica y qué factores inciden en ello.

Entre los múltiples hallazgos de este extenso trabajo hay uno que merece una reflexión urgente: **las brechas por nivel educacional y por nivel de ingreso**, tanto en el vínculo con la ciencia como en el acceso a información científica. La encuesta muestra que el interés por la ciencia, la confianza en ella y las actitudes favorables hacia el mundo científico disminuyen de manera sistemática en los segmentos con menor educación y menor ingreso. Es una tendencia clara, persistente y preocupante.

Lo mismo ocurre con el consumo de información científica: quienes tienen menos recursos económicos o educativos acceden con menor frecuencia a contenidos científicos en televisión, radio, prensa, documentales y sitios web. En casi todas las plataformas se replican estas brechas. ¿Qué nos dice esto? Por un lado, revela un Chile donde las desigualdades sociales, educativas y culturales también atraviesan la comunicación científica. Y esto supone un riesgo evidente: son precisamente estos grupos quienes cuentan con menos herramientas para evaluar la calidad de la información y, por lo tanto, quienes pueden ser más vulnerables a discursos anticientíficos que hoy circulan con fuerza, especialmente en redes sociales.

Pero aquí aparece un giro inesperado. **Las redes sociales son la única plataforma donde estas brechas no se observan**. Muchos, independiente de ingresos o educación, consumen contenidos allí. Esto puede parecer una amenaza, porque es en esos espacios donde proliferan mensajes engañosos disfrazados de evidencia y donde no existen filtros editoriales que permitan distinguir información confiable de ruido. Sin embargo, también es una oportunidad única.

Las redes sociales pueden convertirse en la puerta de entrada para acercar la ciencia a quienes históricamente han quedado más lejos de ella. Permiten llegar a las audiencias que muestran menor interés, menor confianza y menor acceso previo. Pueden ser el canal para equilibrar el terreno, siempre que existan estrategias deliberadas y bien diseñadas para hacerlo.

Estos hallazgos nos interpelan directamente como comunicadores, divulgadores y como instituciones. Nos dicen que existe una audiencia posible, y necesaria,

de cautivar. Que hay un potencial enorme si logramos ofrecer contenidos claros, atractivos y socialmente relevantes, contenidos que compitan con los mensajes anticientíficos antes de que estos se instalen como certezas. Que comunicar ciencia es contribuir a que las personas tomen mejores decisiones en ámbitos tan sensibles como su salud, su bienestar o el de sus seres queridos.

Las brechas que revela este estudio no deben entenderse sólo como un síntoma del problema, sino como una invitación. Una invitación a actuar con urgencia, creatividad y responsabilidad. A convertir una desigualdad persistente en una oportunidad real para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la ciencia. Porque si queremos que la ciencia siga transformando nuestras vidas, necesitamos antes asegurarnos de que llegue a todas. Y a todos.

Biografía

Macarena Peña y Lillo Araya es profesora asociada de la Escuela de Periodismo en la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, donde además ejerce la dirección de investigación, creación e innovación y del equipo de investigación académica CICLOS. También es directora del proyecto institucional de Ciencia Abierta (ConCienciAbierta UDP) e investigadora del Núcleo de Desigualdades y Oportunidades Digitales (NUDOS). Es doctora y máster en Comunicación por la University of Illinois at Urbana-Champaign (Estados Unidos), y periodista de la Universidad de Chile. Ha desarrollado una sólida trayectoria en investigación en comunicación en ciencia y salud, con especial foco en desigualdades en el acceso y uso de información sanitaria, comunicación estratégica en salud y diseño y evaluación de campañas de salud pública.

Ha liderado múltiples proyectos de investigación con financiamiento nacional y cuenta con una prolífica producción académica, que incluye más de veinte artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, además de capítulos de libro. Su trabajo contribuye al estudio de cómo las personas se relacionan con la información en salud, al fortalecimiento de capacidades comunicacionales en el sistema sanitario y al análisis de brechas que inciden en el acceso equitativo al conocimiento científico.

Laboratorios naturales de Chile:

los grandiosos ausentes de la agenda pública

Teresa Vernal, PhD
Escuela de Periodismo
Universidad Andrés Bello

La diversidad geográfica de un país largo y angosto como Chile ha sido el escenario idóneo para la existencia de los laboratorios naturales más importantes del mundo. Sus dos extremos, que sólo se diferencian por clima desértico y frío oceánico, resguardan patrimonios científicos indiscutiblemente valiosos, aunque distantes de la zona centro: la Región de Antofagasta, reconocida por la enorme ventana hacia la astronomía; y Magallanes, la región más austral de Chile, que atesora la majestuosa Antártica. Territorios que brillan, pero no precisamente en la lista de prioridades del país.

Las macrozonas norte y austral son las grandes ausentes en las discusiones políticas y la agenda mediática chilena. A ello se suma que el gasto en I+D alcanza apenas un 0,41% del PIB, muy lejos del 1%. La investigación científica ha recaído en las universidades, centros de investigación y en el esfuerzo personal de sus académicos, quienes mediante alianzas nacionales e internacionales buscan acercarse a la alta productividad exigida por el sistema. Se reconoce, así, la relevancia de la comunicación pública de la ciencia a través de la creación de centros o iniciativas de divulgación universitaria que conectan el quehacer científico con la sociedad ¿Pero de quién depende realmente el progreso del conocimiento si el Estado chileno no invierte en él?

Si el financiamiento para la investigación no tiene presencia clara en los programas de gobierno, el valor del conocimiento se difumina y las buenas voluntades de las universidades se desgastan. Como consecuencia de ello, el resguardo de los laboratorios naturales se debilita porque el énfasis estará en el beneficio económico y no en el corazón de sus potencialidades. Frente a este interés utilitario, **¿Qué ocurrirá con la protección de los cielos más limpios del planeta? ¿Quién velará por la biodiversidad de la Antártica en pleno avance del cambio climático?**

Este estudio evidenció que el reconocimiento de los laboratorios naturales de Chile se concentra especialmente en quienes habitan y crecieron en dichos territorios, porque han marcado su identidad desde la infancia. Sin embargo, desde una mirada externa y centralizada, la utilidad de estos espacios se reduce a una visión económica de turismo internacional o extracción minera. Es aquí donde los medios locales juegan un rol crucial: comunicar la ciencia con sentido de pertenencia. Sólo así, los contenidos informativos podrán llegar al centro desde sus verdaderos protagonistas, visibilizando las reales necesidades regionales y abriendo camino a una apropiación del patrimonio científico nacional.

Biografía

Teresa Vernal Vilicic es periodista, doctora en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra y magíster en Comunicación y Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como académica en la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello. Su trabajo de investigación se ha centrado en la formación del periodismo científico en Chile, la valoración del patrimonio científico en zonas definidas como laboratorio natural y la brecha de género en el campo académico y en los medios de comunicación. Ha impartido cursos de comunicación de la ciencia en diversas universidades chilenas y también en el extranjero. Asimismo, es parte del proyecto “Comunicación de las ciencias y tecnologías para el diálogo y la participación social” de la Universidad de Quilmes.

Fue directora de la zona centro-norte de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia (ACHIPEC), organización de la cual es actualmente socia. También integra la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación (INCOM) y la Red de Investigadoras (RedI).

Investigación al servicio de estrategias, para la promoción de una cultura científica en la sociedad.

Gladys Hayashida Soiza, PhD
Universidad de Antofagasta

Actualmente, Chile avanza hacia una Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) que considera, o debería considerar, a las personas en el centro de las acciones del quehacer científico y tecnológico. En tal sentido, para diseñar políticas públicas, no basta con suponer qué quiere o necesita la ciudadanía, sino que hay que medirlo, a partir de información proveniente desde las comunidades.

La oportunidad de participar en el proyecto “*Percepciones y Hábitos de Consumo de Información de Ciencia en Chile: Conectando Audiencias con el Patrimonio Científico Nacional y Regional*”, ha sido muy satisfactorio, ya que, en esta línea, permite justamente, **identificar quiénes son los distintos tipos de públicos que consumen información científica en Chile, según su contexto social, demográfico, territorial y los medios que utilizan para informarse.**

En relación con los datos obtenidos de la encuesta, resulta interesante observar que: aun cuando hay un alto porcentaje de personas encuestadas, relacionadas al ámbito de la ciencia, la frecuencia de consumo de contenidos científicos, a través de medios no supera el 50%. En tanto que, el 54% declara que nunca ha participado en charlas, seminarios o talleres sobre ciencia. Estas observaciones podrían indicar la importancia de promover la vinculación de la comunidad científica con otros sectores y la motivación por conocer lo que ocurre en el entorno. Lo anterior se refuerza, además, con el 56% de los entrevistados/as que manifiestan estar de acuerdo en que “las personas deben tener influencia en el trabajo de los científicos/as”.

En este sentido, **una mayor vinculación y participación de la ciudadanía con la comunidad científica, se traduce en la valoración del quehacer científico y tecnológico nacional.** Al respecto, en esta investigación, se observa que hay un 85% de personas encuestadas que confía en la ciencia en general. No obstante, la confianza es mayor hacia las instituciones científicas extranjeras, con un 83%, por sobre las instituciones nacionales, con un 77%. Por ello, el conocimiento del quehacer científico por parte de la sociedad, es relevante para la visibilización y valoración de los grupos de investigación a nivel local y nacional. Además, el acercamiento de las personas al conocimiento permite promover el consumo de la información veraz y eficiente. Necesidad que se manifiesta en el presente estudio, al obtener altos porcentajes, sobre el 68%, en la dimensión “Veracidad de frases de mentalidad conspirativas”. Sin duda, este es el gran desafío, promover tanto la emisión, como la recepción de la información científica, de una forma validada, responsable y efectiva.

Estos son algunos de los datos obtenidos en este estudio, estudio que, en su totalidad, resulta clave ya que, permite conectar mejor la ciencia con las personas, entender

cómo consumen información, fortalecer la cultura científica y valorar el patrimonio nacional y regional. En definitiva, con la ejecución de este proyecto se ha logrado obtener, una herramienta estratégica para aportar a la construcción de un Chile más informado, inclusivo y científicamente consciente.

Biografía

Gladys Hayashida Soiza es directora de Ciencia, Tecnología y Sociedad, C-TyS de la Universidad de Antofagasta, donde además es creadora y coordinadora académica del Diplomado en Divulgación Científica. También es investigadora titular del Proyecto Nodo Laboratorio Natural SALARES (ANID). Es doctora en Ciencias Biológicas, mención biología celular y molecular e Ingeniería en Acuicultura, por la Universidad de Antofagasta, Postitulada en Gestión y Ordenamiento Ambiental, por la Universidad de Santiago de Chile y Magíster en Ciencias Agrarias por The Kyoto University.

Su carrera profesional se inicia en la academia e investigación científica en ciencias del mar y biotecnología de microorganismos extremófilos. Al mismo tiempo comienza a desarrollar proyectos de educación ambiental y comunicación pública de la ciencia, donde forma una vasta trayectoria en la dirección de más de 40 proyectos y 27 productos, financiados con recursos públicos y privados. Ha participado además, en 8 publicaciones que incluyen artículos, actas de congresos y capítulos de libros.

Actualmente, es miembro del Comité Regional CTCI de Antofagasta, miembro de la Mesa Asesora del Programa Explora de la Subsecretaría de CTCI y secretaria general de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, ACHIPEC.

Cultura científica en Chile: evidencia fresca para un desafío urgente.

Elías Barticevic Cornejo
Instituto Antártico Chileno

Históricamente, la relación entre ciencia y sociedad ha sido una de las puntas de lanza del desarrollo social, económico y cultural de Magallanes. La Patagonia, Tierra del Fuego y la Antártica, han despertado tempranamente el interés a nivel global. Desde los grandes naturalistas, como Charles Darwin, hasta los 22 programas antárticos nacionales que usan hoy a la región como punto de partida a sus expediciones. Este capital ha generado un interés en el Estado, la empresa privada y la comunidad. Esta identidad territorial expresa un vínculo virtuoso entre ciencia y sociedad, reflejando una confianza e interés significativo por el conocimiento.

Las cifras de la encuesta nacional, realizada en el marco del proyecto “*Percepciones y Hábitos de Consumo de Información de Ciencia en Chile: Conectando Audiencias con el Patrimonio Científico Nacional y Regional*”, financiado por la ANID, son coherentes con este contexto. El estudio revela que más de tres cuartas partes de la muestra declaran estar interesadas o muy interesadas en la ciencia, mientras que sólo un 3% señala no tener ningún interés. La confianza en la ciencia en general es elevada (84,9%). También muestra que las actitudes hacia la ciencia en Chile son mayoritariamente favorables, con una notable media de 3,02 en una escala de 1 a 4, destacando que “La ciencia mejora nuestras vidas” (92,2% en el segmento alto de educación versus 78,9% en el segmento bajo).

Esta alta atmósfera social se siente con fuerza en Magallanes, donde la ciencia no es una abstracción, sino más bien es asociada con el patrimonio antártico y la conservación ambiental, bajo el concepto de laboratorio natural. Sin embargo, el valor local de la ciencia se dificulta por el centralismo de la agenda mediática, según revelan los análisis cualitativos de audiencia, efectuados en el mismo estudio en Antofagasta, Santiago y Punta Arenas. En la capital austral existe la percepción de que los medios nacionales invisibilizan este patrimonio, incidiendo en el acceso a la información. Asimismo, aunque existe una valoración del periodismo local, también se reconoce una “precariedad” en la prensa para difundir la ciencia.

La encuesta también expone brechas socioeconómicas significativas. Personas con educación superior completa o posgrado tienen un mayor grado de interés en la ciencia (89% dice estar interesado o muy interesado) en comparación con el segmento de participantes que sólo completaron la educación media (63% dice estar interesado o muy interesado). Al contrastar los distintos niveles de ingresos se reportan brechas que superan 10% entre segmentos de altos y bajos recursos, en variables como el uso de espacios digitales, impresos, audiovisuales o participación en actividades vinculadas con la ciencia. En Punta Arenas, esta desigualdad se traduce en la sensación de que el alto valor científico no logra permearse a ciertos sectores sociales. Los espacios de ciencia son de un alcance limitado y de nicho: “el suplemento ciencia (...) no lo va a leer la persona común y corriente”.

Chile y la Región de Magallanes necesitan desarrollar una estrategia de comunicación pública de la ciencia. Integrando al Estado, a los privados y a la comunidad en función de promover el desarrollo de una cultura científica más robusta e inclusiva. Este proyecto desarrollado por investigadore/as de la UDP, UNAB, CETYS y el INACH, entrega insumos invaluable para generar un plan de acción coordinado.

Hoy sabemos que un 69% de los encuestados señala utilizar Google de forma frecuente o muy frecuente; que, en una escala de 1 a 4, YouTube es el principal canal (media 2,8), superando a Instagram (2,4) y Facebook (2,2). Los documentales (media 2,6) y programas de televisión (2,5) lideran el consumo audiovisual; mientras que la radio (2,0) y los podcast (2,0) presentan un acceso menor. Las conversaciones cara a cara (media 2,4) son una vía más informal de conocimiento.

Hasta ahora, en el país, los profesionales de la comunicación social que trabajan en promover una mayor cultura científica lo hacían sin datos. A oscuras. Casi por intuición. Este proyecto es, entonces, el gran faro para guiar la toma de decisiones.

Biografía

Elías Barticevic Cornejo es periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Austral de Valdivia, y Magíster (c) en Ciencias Sociales, mención Modernidad, de la Universidad de Chile, con una trayectoria en comunicación y valoración social de la ciencia. Ha trabajado en estrategias de educación pública en temas de salud ante fenómenos como la presencia de las Floraciones Algales Nocivas (marea roja) y el adelgazamiento de la Capa de Ozono. También se ha desempeñado como productor y guionista de series educativas sobre los pueblos originarios de la Patagonia, la marea roja y la Antártica. Durante una década fue jefe del Departamento de Comunicaciones y Educación del Instituto Antártico Chileno (INACH), liderando lo que se ha denominado “la Antártica ciudadana” siendo parte del equipo creador del concurso nacional Feria Antártica Escolar y la Expedición Antártica Escolar. Ha participado en numerosas expediciones científicas como cronista, fotógrafo y documentalista; destacando igualmente como impulsor y editor de secciones de ciencias en medios escritos de Magallanes; y ha escrito artículos sobre el conocimiento polar en revistas y libros nacionales e internacionales. También, ha sido jefe de la Unidad de Concurso del Instituto, promoviendo el impulso de la ciencia antártica nacional.

Actualmente, es parte del departamento Científico del INACH, a cargo del área de Ciencias Sociales, teniendo como línea de investigación el estudio de las ciudades, la percepción social, el turismo, y el desarrollo de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en campo del conocimiento antártico. Adicionalmente, es parte del proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico (Etapa 1 y 2), financiado por ANID, que tiene como objetivo proponer una hoja de ruta para creación de un polo científico tecnológico en torno al Continente Blanco, en Chile.

Equipo de asistentes del proyecto

Además del equipo de investigadores principales del proyecto, colaboraron en la realización de la investigación diversas personas que apoyaron en distintos roles.

Cristian Jammet, Psicólogo y Magíster en Educación, apoyó con el reclutamiento de participantes para grupos focales en Antofagasta.

María Loreto Medina, Periodista, apoyó con el reclutamiento de participantes para grupos focales en Punta Arenas.

Victoria Martínez, Periodista y Máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, apoyó con el reclutamiento de participantes en Santiago.

Roberto Cantillán, Sociólogo y candidato a Doctor en Sociología, contribuyó con parte del análisis cuantitativo de esta investigación.

Ximena Colomba Orrego, Periodista, apoyó en la transcripción de los grupos focales.

Juan Andrés Lizama, Periodista y estudiante de Doctorado en Ciencias de la Comunicación, apoyó con la revisión de literatura y la edición de este informe.

4

Referencias

- Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. In H. Cooper, P. M. Camic, D. L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf, & K. J. Sher (Eds.), *APA handbook of research methods in psychology, Vol. 2. Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological* (pp. 57-71). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/13620-004>
- Cologna, V., Mede, N. G., Berger, S., Besley, J., Brick, C., Joubert, M., Maibach, E. W., Mihelj, S., Oreskes, N., Schäfer, M. S., Van Der Linden, S., Aziz, N. I. A., Abdulsalam, S., Shamsi, N. A., Aczel, B., Adinugroho, I., Alabrese, E., Aldoh, A., Alfano, M., . . . Hurley, M. (2025). Trust in scientists and their role in society across 68 countries. *Nature Human Behaviour*, 9(4), 713-730. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02090-5>
- De Lourdes Patiño Barba, M., Del Castillo, J. P. G., & Massarani, L. (2019). Public engagement in science: Mapping out and understanding the practice of science communication in Latin America. *Anais Da Academia Brasileira de Ciências*, 91(1), e20171000. <https://doi.org/10.1590/0001-3765201920171000>
- De Zúñiga, H. G., Ardèvol-Abreu, A., Diehl, T., Patiño, M. G., & Liu, J. (2019). Trust in Institutional Actors across 22 Countries. Examining Political, Science, and Media Trust Around the World. <https://doi.org/10.4185/rlcs-2019-1329en>
- Eberl, J., Huber, R. A., Mede, N. G., & Greussing, E. (2023). Populist attitudes towards politics and science: how do they differ? *Political Research Exchange*, 5(1). <https://doi.org/10.1080/2474736x.2022.2159847>
- Falk, J. H., Pattison, S., Meier, D., Bibas, D., & Livingston, K. (2017). The contribution of science-rich resources to public science interest. *Journal Of Research In Science Teaching*, 55(3), 422-445. <https://doi.org/10.1002/tea.21425>
- Fuglsang, S. (2024b). Loving Life? Loving Science? Quality of Life Perceptions Predict Public Attitudes Toward Science. *International Journal Of Public Opinion Research*, 37(1). <https://doi.org/10.1093/ijpor/edae067>
- Huber, B., Barnidge, M., De Zúñiga, H. G., & Liu, J. (2019). Fostering public trust in science: The role of social media. *Public Understanding Of Science*, 28(7), 759-777. <https://doi.org/10.1177/0963662519869097>
- López-Concepción, A., Gil-Lacruz, A., Saz-Gil, I., & Bazán-Monasterio, V. (2022). Social Well-Being for a Sustainable Future: The Influence of Trust in Big Business and Banks on Perceptions of Technological Development from a Life Satisfaction Perspective in Latin America. *Sustainability*, 15(1), 628. <https://doi.org/10.3390/su15010628>
- McCarthy, E., & Grant, W. J. (2024). What are we talking about when we are talking about the audience? Exploring the concept of audience in science communication research and education. *Public Understanding Of Science*, 34(4), 408-423. <https://doi.org/10.1177/09636625241280349>

- Mede, N. G., Cologna, V., Berger, S., C. Besley, J., Brick, C., Joubert, M., W. Maibach, E., Mihelj, S., Oreskes, N., S. Schäfer, M., van der Linden, S., Abdul Aziz, N. I., Abdulsalam, S., Abu Shamsi, N., Aczel, B., Adinugroho, I., Alabrese, E., Aldoh, A., ... Alfano, M. (2025). Public Communication about Science in 68 Countries: Global Evidence on How People Encounter and Engage with Information about Science. *Science Communication*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/10755470251376615>
- Mede, N. G., & Schäfer, M. S. (2020). Science-related populism: Conceptualizing populist demands toward science. *Public Understanding Of Science*, 29(5), 473-491. <https://doi.org/10.1177/0963662520924259>
- Mede, N. G., Schäfer, M. S., & Füchslin, T. (2020). The SciPop Scale for Measuring Science-Related Populist Attitudes in Surveys: Development, Test, and Validation. *International Journal Of Public Opinion Research*, 33(2), 273-293. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edaa026>
- Polino, C. (2019). Públicos de la ciencia y desigualdad social en América Latina. *Journal Of Science Communication América Latina*, 02(02), A05. <https://doi.org/10.22323/3.02020205>
- Polino, C., Massarani, L., & Dawson, E. (2024). Social inequality determines science museums attendance in Latin America: a quantitative analysis of data from seven countries. *Museum Management And Curatorship*, 1-19. <https://doi.org/10.1080/09647775.2024.2357069>
- Pulido-Salgado, M., & Mena, F. A. C. (2021). Bringing Policymakers to Science Through Communication: A Perspective From Latin America. *Frontiers In Research Metrics And Analytics*, 6, 654191. <https://doi.org/10.3389/frma.2021.654191>
- Rosen, C. (2025). Communicating science in Latin America: insights, challenges, and future directions. *Trends In Cell Biology*, 35(9), 717-719. <https://doi.org/10.1016/j.tcb.2025.06.003>
- Sturgis, P., Brunton-Smith, I., Allum, N., & Fuglsang, S. (2024). Testing the cultural-invariance hypothesis: A global analysis of the relationship between scientific knowledge and attitudes to science. *PLoS ONE*, 19(2), e0296860. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0296860>

Percepciones y Hábitos de Consumo de Información de Ciencia en Chile

Conectando Audiencias con el Patrimonio Científico Nacional y Regional

udp Escuela de Periodismo

nudos

Universidad
Andrés Bello

campus creativo
periodismo

C-TyS
CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y SOCIEDAD

INACH